

CLAM Visualization Module: Disseny d'un mòdul
de visualització O-O per a un entorn de
Processament d'Àudio multiplataforma

Miguel Ramírez Jávega
mramirez@iua.upf.es

18 de juny de 2002

Índex

Taula de Continguts	6
Taula de Figures	8
Taula de Llistats	9
1 Introducció	11
1.1 CLAM - C++ Library for Audio and Music	11
1.1.1 Objectius de CLAM	12
1.1.2 Arquitectura de CLAM	13
1.1.3 CLAM com a llibreria de Processament del Senyal	14
1.1.4 CLAM com a entorn per al desenvolupament d'aplicacions . .	20
1.2 Motivació del projecte	22
1.3 Equip de desenvolupament	23
2 Requeriments pel Visualization Module	25
2.1 Requeriments genèrics del projecte	25
2.1.1 Requeriments funcionals	26
2.1.2 Requeriments no-funcionals	26

2.1.3	Requeriments d'usuari	27
2.2	Observacions sobre els requeriments	28
2.2.1	Requeriments per llibreries i models de desenvolupament obert	29
2.2.2	Valoració dels requeriments	29
3	Triant les eines adequades	31
3.1	Introducció	31
3.2	Eines d'anàlisi i disseny	32
3.2.1	L'orientació a objectes	32
3.2.2	Metodologia de l'Enginyeria del Software	37
3.3	Eines d'implementació	38
3.3.1	C++ no és només C amb classes	38
3.4	Eines pel Desenvolupament cooperatiu	41
3.4.1	Repositoris de codi: CVS	41
3.4.2	Seguiment de Bugs: Mantis BugTracker	43
3.5	Eines gràfiques cross-platform	43
3.5.1	El problema de l'abstracció del hardware	43
3.5.2	Abstracció del Sistema de Finestres	47
3.5.3	N'hi ha prou amb l'abstracció del sistema de finestres?	50
3.5.4	Llibreries gràfiques multiplataforma: OpenGL	50
4	Anàlisi, Disseny i Implementació	59
4.1	Anàlisi del domini del Visualization Module	59
4.1.1	Escenari, Participants, Responsabilitats i Relacions	60

4.1.2	Conclusions	62
4.2	Disseny del sistema	64
4.2.1	El Model-View-Controller	64
4.2.2	Baseline: Observer Pattern	65
4.2.3	Estructura i funcionament del Model-View-Controller	67
4.2.4	Projecció del MVC sobre el Visualization Module	70
4.2.5	Conclusions sobre el MVC	71
4.3	CLAM Visualization Module v.0.1	73
4.3.1	Descripció de l'arquitectura del sistema	73
4.3.2	Descripció del funcionament	74
4.3.3	Problemes	76
4.3.4	Conclusions	78
4.4	Refacció: cap a la segona iteració	79
4.4.1	Redreçar sense malmetre	79
4.4.2	El Model - Vista - Presentació	80
4.4.3	El Model	81
4.4.4	Vista i Presentació	82
4.4.5	El paper de l'Aplicació	82
4.4.6	Conclusions	84
4.5	La segona iteració: CLAM Visualization Module v.0.2	85
4.5.1	Cap a una arquitectura de components amb baix acoblament	85
4.5.2	Rich Hickey's Callback Library	86
4.5.3	Modelatge de la relació entre Vista i Presentació	90

4.5.4 Implementació del Visualization Module v.0.2	91
5 Exemples d'Aplicació	95
6 Conclusions i línies futures de treball	97
6.1 Conclusions	97
6.2 Línies futures de treball	98
6.3 Valoració personal del projecte	99
7 Agraïments	101
Bibliografia	105
Índex Alfabètic	106

Índex de figures

1.1	Diagrama de capes de CLAM	14
1.2	Representació d'un element de procés	15
1.3	Flux d'un sistema de Processament del Senyal	18
1.4	Activació i passivació d'elements del sistema	21
2.1	Cas d'ús: el Visualization Module i Aplicació CLAM	27
2.2	Cas d'ús: el Visualization Module davant l'usuari de llibreria	28
3.1	Pas de missatges entre objectes	33
3.2	Pas de missatges entre objectes	33
3.3	Serveis d'abstracció del hardware gràfic típics	45
3.4	Arquitectura d'OpenGL	54
3.5	OpenGL sobre Microsoft Windows	57
3.6	OpenGL sobre Linux (clàssic)	58
3.7	OpenGL sobre Linux (DRI)	58
4.1	Flux de dades Model - Presentació	61
4.2	El patró Observador	66

4.3	Arquitectura del Model-Vista-Controlador	68
4.4	Diagrama de seqüència del MVC	69
4.5	Activació de la funcionalitat de visualització	75
4.6	Refresc de les vistes	76
4.7	Actualització del Model	77
4.8	Model, Vista, Presentació i Aplicació	81
4.9	Associacions possibles entre objectes del model, vistes i presentacions	83
4.10	Flux de dades Model, Vista, Presentació	92
4.11	Flux de dades Presentació, Vista, Model	93

Índex de llistats

3.1	Accedint al hardware gràfic	44
3.2	OpenGL aplicat al domini del Processat del Senyal	53
3.3	Pseudocodi d'adquisició del <i>framebuffer</i> per OpenGL	57
4.1	Callbacks en C++	87

Capítol 1

Introducció

En aquest capítol introduiré el meu projecte en el context de CLAM, una llibreria en C++ per al desenvolupament d'aplicacions del domini del Processament del Senyal, a la qual s'integra el meu projece.

1.1 CLAM - C++ Library for Audio and Music

El meu Projecte de Final de Carrera es desenvolupa dins del marc d'un projecte més gran, i general, anomenat CLAM, una llibreria en C++ per desenvolupar aplicacions relacionades amb el món de l'Audio i de la Música. Aquesta llibreria està actualment essent desenvolupada pel Grup de Tecnologia Musical (MTG) de l'Institut Universitari de l'Audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra. Alhora CLAM forma part d'un projecte europeu IST, *Agnula*, una distribució del sistema operatiu lliure *Linux* orientada a estimular el desenvolupament d'aplicacions multimèdia lliures. Aquest fet comporta que la llibreria serà publicada sota la llicència *GPL*, o *General Public License*, el que es coneix informalment, com a *software lliure*.

CLAM porta desenvolupant-se des de finals de l'any 2000, com a projecte intern del Grup de Tecnologia Musical. Actualment, al moment d'escriure aquest document, juny del 2002, es pot dir que la llibreria està prou *madura* com per ser presentada públicament, és a dir, realitzar un primer *release* públic, planejat per ser dut a terme aquest pròxim mes de novembre.

CLAM és una llibreria orientada a objectes, escrita en C++, amb l'objectiu inicial de permetre als projectes interns del MTG comptar amb una base de codi que els hi

facilités i accelerés el temps de desenvolupament. En línies generals, CLAM provarà de:

- una infraestructura comuna per al desenvolupament de projectes interns del MTG
- una manera uniforme de desenvolupar per als membres del MTG, afavorint d'aquesta manera, la interoperabilitat dels projectes desenvolupats al MTG
- un repositori de funcionalitats i solucions *software* provades i optimitzades, preparades per ser utilitzades immediatament

Aquest objectiu inicial ha evolucionat cap a unes fites molt més ambicioses, ja que l'equip de desenvolupament de CLAM (i el MTG), estan disposats a fer la llibreria pública, de manera que persones externes al MTG tinguin la possibilitat de fer servir CLAM per als seus propis projectes.

Per últim, haig d'esmentar l'objectiu que CLAM sigui *cross-platform* a nivell de codi font. La llibreria es podrà compilar sobre qualsevol de les plataformes suportades i generar un binari viable, amb eficiència i estabilitat comparables a totes les plataformes suportades. Actualment les plataformes suportades són:

- màquines *Intel x86* o similars, amb *Microsoft Windows* o *Linux* com Sistema Operatiu
- màquines *Motorola AltiVec MPC7x* amb *Linux* com a Sistema Operatiu

degut al compromís adquirit amb el projecte AGNULA, en un futur CLAM haurà de suportar un rang de plataformes molt més ample.

Aquest requeriment té conseqüències molt importants en el disseny de la llibreria, ja que implica que s'ha d'oferir una interfície de programació (API), uniforme per a les plataformes suportades, ocultant d'aquesta manera les singularitats que presenti cada plataforma.

1.1.1 Objectius de CLAM

Donat l'objectiu de CLAM d'establir una base i entorn comuns per als projectes del MTG, que principalment es dediquen a resoldre problemes del domini del Processament del Senyal, sembla prou obvi que, al seu temps, CLAM, s'especialitzi en oferir solucions reusables a problemes comuns d'aquest domini.

Nogensmenys, els dissenyadors de CLAM pretenen anar un pas més enlla i oferir, a més de funcionalitat específica del Processament del Senyal, altra funcionalitat que típicament és necessitada pels projectes concrets. Qüestions com per exemple:

- la gestió de la interfície amb el *hardware* de Entrada/Sortida d'Audio per a un Sistema Operatiu concret
- la interacció amb dispositius externs mitjançant el protocol MIDI
- la integració del *multithreading* a una aplicació
- la possibilitat de poder passivar, i activar posteriorment, algun objecte de l'aplicació (sistema)

Per tant, es pot dir que CLAM trascendeix les llibreries de classes típiques i intenta convertir-se en un *framework*, que doni suport, més enllà del concret del domini, per a qualsevol aplicació relacionada amb l'àudio i la música.

Per últim, un altre objectiu de CLAM és que ofereixi la seva funcionalitat de forma *modular*, és a dir, que resulti senzill prescindir de certes parts de la llibreria, de manera que els usuaris, que són qui han de desenvolupar aplicacions, no es trobin obligats a fer servir funcionalitats que, o no necessiten, o no desitjen incloure al seu projecte.

1.1.2 Arquitectura de CLAM

En aquest document no tractaré de justificar el model de classes que presenta CLAM, em limitaré a presentar-lo i explicar-lo breument[6].

CLAM, com a tota llibreria orientada a objectes té com a tret arquitectural característic el fet de presentar una jerarquia de classes, que tracta de modelar conceptes del domini de la llibreria. La base d'aquesta jerarquia de classes és *Component*, que expressa la visió que tenim dels objectes del model del domini com a peces més o menys independents, a partir de les quals podem construir els sistemes concrets. D'altra banda, la introducció d'una arrel comuna per a tots els possibles elements de la llibreria ens permet definir una sèrie de serveis i d'obligacions que es preveu que seran comuns per a tots, com per exemple, els serveis de passivació.

Figura 1.1: Diagrama de capes de CLAM

1.1.3 CLAM com a llibreria de Processament del Senyal

CLAM com a llibreria de Processament del Senyal tracta de modelar els següents conceptes d'aquest domini:

- algorismes de processament (anàlisi i síntesi)
- modelatge de les dades que tracten els algorismes de processament
- patrons de flux per a Processament del Senyal d'Àudio

Cadascun d'aquests conceptes ha estat modelat com a *categoria de classes* i identificat amb els noms de *Processing*, per els algorismes, *Processing Data* per les dades i *Flow Control* per la gestió dels patrons de flux de dades que apareixen en un sistema de Processament del Senyal concret.

Processing - Algorismes de Processament del Senyal

Aquesta categoria està composta per els resultats de l'encapsulació dels diversos algorismes que s'han fet servir anteriorment a projectes desenvolupats per el MTG.

Aquests van des de l'arquetípic anàlisi freqüencial (Transformada de Fourier Discreta) fins a algorismes molt més sofisticats emprats per segmentar l'àudio, com a descripció de melodies, detecció de *pitch* o *morphing*. Com que el grup treballa majoritàriament en domini espectral, és a dir, en domini de freqüències, actualment el suport d'algorismes de domini temporal com *Linear Predictive Coding (LPC)* o *convolució i deconvolució* no es troben encara disponibles, tot i que al moment d'escriure el document, la llibreria ofereix la funcionalitat bàsica que necessiten aquests algorismes de més alt nivell d'abstracció per poder ser desenvolupats. La raó d'aquesta assimetria es deguda a que la major part dels projectes de el MTG es desenvolupen en domini freqüencial. Per la qual cosa, l'equip de desenvolupament de CLAM, trobà natural prioritzar el desenvolupament d'aquests algorismes per sobre dels de domini temporal.

Figura 1.2: Representació d'un element de procés

El paradigma utilitzat per modelar els components *Processing* és el de les “caixes negres”: l'usuari només coneix quines són les entrades i les sortides de l'objecte, així com el nom de l'algorisme encapsulat, aconseguint-se d'aquesta manera la possibilitat que l'usuari es pugui abstrure de les operacions de *baix nivell* i construir fàcilment sistemes més complexos i sofisticats. D'altra banda, en tenir un acoblament només respecte de l'entrada i sortida, s'aconsegueix que siguin fàcilment intercanviables dos algorismes de processament, aconseguint un alt grau de flexibilitat i facilitant a l'usuari la tasca d'experimentar quina és la tècnica (algorisme) més addient per el seu

problema concret.

També s'ha modelat la possibilitat de parametritzar i controlar el comportament dels algorismes mitjançant la configuració dels objectes *Processing* proveïnt-los d'un objecte de configuració en *temps de inicialització* o bé mitjançant l'enviament de senyals de control, que arriben de forma asíncrona però que afecten al processament de forma síncrona (des del punt de vista del flux d'execució del sistema).

Processing Data - Modelatge del Senyal d'Àudio

L'objecte dels processos de síntesi i d'anàlisi és un model d'una representació d'un senyal d'àudio. Les representacions es diferencien per la seva estructura i per el seu significat.

Des del punt de vista semàntic podem distingir:

- representació dels senyals en domini temporal
- representació senyals en domini freqüencial
- descripció de característiques abstractes d'un senyal independentment de la seva representació

I des del punt de vista estructural (o d'implementació) podem distingir:

- seqüències (vectors, llistes, etc.) que solen modelar els conceptes de més “baix nivell” (nivell de senyal o mostra)
- arbres que modelen conceptes d'alt nivell (nivell cognitiu o semàntic)

Per exemple, tant la classe *Audio* com *Spectrum* contenen una seqüència de mostres (valors en coma flotant) però el significat dels elements de la seqüència és ben diferent: en un cas es tracta de la mesura de l'amplitud del senyal per unitat de temps, i en l'altre cas mesura la importància d'un cert component freqüencial dins del senyal.

Un tret molt important del modelatge dels objectes de dades de CLAM és la complexitat de la seva implementació. Aquesta complexitat ve donada per la varietat de possibilitats que existeixen per modelar per exemple la descripció de l'espectre d'un senyal, ja que el podem expressar en forma de nombres complexos ja sigui en forma cartesiana, polar, *magnitud-fase* o d'una envolupant amb interpolació *break point*

function (BPF). Lamentablement molts algorismes treballen sobre una representació concreta pel que no podem forçar als nostres usuaris a fer servir una representació o una altra, ja que són les necessitats de la seva aplicació les que defineixen quina representació han de fer servir. Per tant la llibreria ha de garantir la possibilitat que un objecte de dades pugui tenir més d'una representació de les mateixes dades durant la seva vida. Això comporta un problema d'optimització de l'espai (consum de memòria) ja que típicament podem estar parlant de seqüències que pesen uns quants kilobytes, que poden estar duplicades.

D'altra banda, les descripcions de característiques del senyal, com per exemple els descriptors estadístics (mitjana, correlació, etc.), no sempre és necessari tenir-los presents: només un subconjunt d'algorismes molt concrets els fan servir, pel que es malgasta temps (per calcular-los) i espai (per emmagatzemar-los).

Per últim, pot ser necessari, sobretot mentre es treballa amb entitats en forma d'arbre, d'aconseguir una representació seqüencial d'un o més atributs de tots o part dels nodes de l'arbre, de manera transparent per l'usuari (*branching*).

Aquests requeriments conduïren a l'equip de CLAM a dissenyar i implementar els *Dynamic Types*, una extensió del llenguatge C++ que permet definir objectes de dades on els seus atributs poden ser activats/desactivats (instanciats/destruïts) i passivats/activats en temps d'execució, de forma quasi bé transparent per l'usuari: aquest simplement ha de declarar el seus propis *Dynamic types* fent servir unes directives concretes que són expandides pel preprocessador C en codi C++ legal. Els detalls sobre el disseny i la implementació del *Dynamic Types* es poden trobar a [4].

Tots els objectes de dades (*Processing Data*) de CLAM són *Dynamic Types*.

Flow Control - Gestió i control del flux d'execució del sistema

Intentant-ho definir de forma senzilla, el flux d'un sistema de processament del senyal, és un graf dirigit on els nodes del mateix són els processos que s'han de realitzar per tal d'aconseguir un cert objectiu, i les arestes són les dependències de dades que existeixen entre els diversos nodes del sistema.

Aquest graf expressa l'estructura de l'algorisme que s'està implementant: podríem dir que el graf del flux del sistema és construït mitjançant la connexió dels grafs de flux dels elements del sistema, de la mateixa manera que construïm aplicacions connectant elements de diferents graus d'abstracció. En aquest cas entenem com a *estructura* l'ordre d'execució de les operacions de Processament, així com les necessitats de

Figura 1.3: Flux d'un sistema de Processament del Senyal

buffering que puguin sorgir entre els diferents nodes del graf.

El flux no és problema que hagi de gestionar CLAM quan funciona en *Mode No-Supervisat*, ja que com hem esmentat més amunt, en aquest supòsit és l'usuari qui té la responsabilitat de definir-lo. Però a *Mode Supervisat* és responsabilitat de CLAM generar el graf de flux del sistema, i actualitzar-lo segons els canvis en la topologia del sistema. A aquest problema se li ha donat el nom genèric de *Flow Control*.

El cas d'ús arquetípic del *Flow Control* podria ser el següent: imaginem que un usuari està observant un sistema format per un objecte que produeix mostres d'àudio, un altre que les reproduïx i un banc de filtres que realitza una certa transformació sobre les mostres que es produeixen abans de ser reproduïdes. En el cas que l'usuari decideixi desactivar algun dels filtres el sistema ha de ser capaç de reconstruir un graf de flux optimitzat en temps d'execució de forma transparent per l'usuari.

El *Flow Control*, en el moment d'escriure aquest document encara es troba en una fase preliminar: es té un disseny preliminar, i s'han realitzat una sèrie d'experiments per tal d'acabar de determinar la naturalesa del *Flow Control*, però una primera implementació d'aquesta entitat de control no té encara data concreta.

Sincerament, aquest és un tema força complex que escapa al tòpic d'aquest document, és podrien escriure més d'un projecte o una tesina al respecte, però oferiré un esboç

dels problemes que s'han d'afrontar:

- La identificació i solució de realimentacions (feedback), algunes no resolubles, degut a la *topologia* del sistema
- Flux multirate: escenari al qual els elements de processament no consumeixen les entrades i produeixen les sortides amb una proporció constant per cada iteració del procés.
- Processament *inplace*: els elements de processament sobreescriven o modifiquen l'entrada per tal d'emmagatzemar la sortida. Aquest comportament trenca el paradigma de “una entrada, una sortida”, augmentant la complexitat de la tasca d'anàlisi del sistema que ha de realitzar el *Flow Control*, però n'augmenta l'eficiència
- Reanàlisi: els algorismes de segmentació poden requerir que es realitzen diverses iteracions, internament, abans de produir una sortida correcta.

Conseqüències de la gestió de patrons de flux

Com a conseqüència de la gestió dels patrons de flux de dades, l'equip de desenvolupament de CLAM ofereix tots els components que encapsulen algorismes de processament amb una doble interfície, pensada per a dos models d'execució diferents: el *Mode Supervisat* i el *Mode No-Supervisat*.

Sota *Mode Supervisat* l'usuari de llibreria delega el control del flux del sistema a la llibreria, en concret a l'entitat coneguda com *Flow Control*, que realitzarà aquesta tasca de forma automàtica. Mentres que sota *Mode No-Supervisat* el control de flux del sistema haurà de realitzar-se a l'aplicació, essent responsabilitat de l'usuari de llibreria.

El *Mode Supervisat* és essencial per a que CLAM suporti el desenvolupament d'aplicacions de modelatge assistit per ordinador, per prototipar i desenvolupar sistemes de Processament del Senyal, de forma similar al *Mathworks Simulink*[21] o *WaveLab*[27].

1.1.4 CLAM com a entorn per al desenvolupament d'aplicacions

Com ja hem establert CLAM va més enllà de la *llibreria de classes* ja que pretén ser també un entorn per al desenvolupament d'aplicacions relacionades amb el Processament del Senyal d'Audio i de la Música, pel que hi ha funcionalitat que tradicionalment quedaria enquadrada dins de l'apartat de *miscel·lània*. En aquesta secció descriuré breument aquesta funcionalitat menys específica del domini, però tot i això general per a la gran majoria d'aplicacions a les qual CLAM pretén donar suport.

Serveis de Serialització

La segona categoria, en importància, de funcionalitat oferta per CLAM, són els mecanismes de passivació/activació que s'ofereixen, per tal que els usuaris de la llibreria tinguin la capacitat de extreure part o tot l'estat del sistema, salvar-lo i poder-lo recuperar posteriorment, ja sigui per emmagatzemar configuracions dels elements de l'aplicació per augmentar-ne la usabilitat, o assegurar-se la interoperabilitat amb aplicacions desenvolupades fora de l'entorn proveït per CLAM.

Aquest requeriment d'*interoperabilitat* ve donat pel suport que donarà CLAM a l'estàndar MPEG-7[8] [3], que valgui la redundància, té com a objectiu la descripció de continguts pel mitjà audiovisual, substituïnt el paradigmàtic format de *bitstream* de versions anteriors, per una especificació del format de la descripció de continguts expressat en forma de XML i Schema. Això feia de capital importància disposar de la capacitat d'aconseguir *volcar* els resultats dels algorismes d'anàlisi respectant l'estàndar, per exemple.

Altres plataformes, com JAVA o Smalltalk ofereixen un API de serialització integrat amb el llenguatge de programació (JAVA), així com els mecanismes d'introspecció que permeten implementar la passivació en format XML/Schema. Lamentablement C++ no ho proveeix, són els desenvolupadors d'aplicacions (concretes o genèriques) els que han de dissenyar i implementar els servei de serialització de la forma que vegin més convenient. En el cas de CLAM, s'ofereix una sèrie de mecanismes que permeten aconseguir la mateixa funcionalitat, fent servir alternatives en C++ a la introspecció[15].

Figura 1.4: Activació i passivació d'elements del sistema

Serveis d'interfície amb la plataforma

Un servei usualment requerit per les aplicacions desenvolupades al MTG és el d'adquirir l'entrada per l'aplicació en forma de senyal d'àudio mostrejat per un dispositiu *hardware* dissenyat per tal fi, així com reproduir el resultat d'una síntesi d'àudio. D'altra banda també es típic requerir la capacitat d'adquirir o emetre senyals *MIDI* ja com a entrada o sortida d'una aplicació de síntesi.

El problema es troba en que segons el Sistema Operatiu, l'API per accedir aquests dispositius *hardware* és completament diferent. Això complica força la capacitat d'una aplicació per ser verdaderament *cross-platform*, pel que s'ha hagut de desenvolupar una serie de *factories abstractes* [14] que permeten oferir una API genèrica i desacoblada de la plataforma a la que es troba l'usuari de la llibreria.

Internament això ha significat desenvolupar dos cops la mateixa funcionalitat per *Windows* i per *Linux*. En el cas de *Linux* s'ha fet servir *ALSA* per implementar la interfície Audio i *MIDI* de la llibreria. En el cas de *Microsoft Windows* hem hagut de fer servir *DirectX* per la interfície Audio i *PortMIDI* per la interfície *MIDI* del sistema.

Serveis d'abstracció de Multithreading

Mentres que *Linux* (i la major part de UNIXs moderns) implementen l'estàndard POSIX (POSIX threads) oferint una llibreria (pthreads) per a desenvolupar aplicacions multifil, els desenvolupadors de *Microsoft Windows* van optar per basar-se, de forma bastant lliure, en l'estàndard POSIX, produint una implementació completament incompatible amb les implementacions disponibles a UNIX.

Afortunadament és disponible una llibreria *open source* que abstraeix la interfície de suport d'aplicacions multifil de *Microsoft Windows* i oferint al desenvolupadors de *Microsoft Windows* la mateixa interfície que es té disponible sobre UNIX (libpthreads).

Com que la feina de proveir l'abstracció, afortunadament, ja estava feta impecablement, CLAM es limita a suggerir una jerarquia de classes on es realitzen les tasques típiques de creació i sincronització de threads així com ocultar alguns detalls dependents del Sistema Operatiu, com per exemple la gestió de prioritats, ja que a *Microsoft Windows* està implementada de forma virtualment diferent de la suggerida per l'estàndar.

Serveis de suport de desenvolupament

Per últim, CLAM no desatèn de proveir suport de desenvolupament en forma de mecanismes de Gestió d'Errors, que van més enllà de la simple generació d'excepcions en temps d'execució, donant els mitjans per a que els usuaris de la llibreria puguin emprar el paradigma de la *Programació Defensiva* mentre desenvolupen el seu projecte.

D'altra banda la llibreria també ofereix alguns mecanismes d'introspecció bàsics, fonamentalment orientats per a que siguin utilitzats pel *Flow Control* però que també poden esdevenir potents eines de depuració d'aplicacions desenvolupades sota CLAM.

1.2 Motivació del projecte

Com es pot veure CLAM és un projecte força ambiciós, que intenta donar solucions per una ampla gama de problemes possibles als que es pot enfrontar hom que desenvolupi una aplicació de Processament del Senyal.

Un d'aquests problemes típics, és el de la visualització de l'estat de l'aplicació i la capacitat de recollir, i reaccionar davant la interacció de l'usuari. Per tant, els dissenyadors de CLAM van veure la necessitat de proveir una sèrie d'eines genèriques de visualització i interacció:

- genèriques i per tant reutilitzables
- eficients
- informatives
- que proveïssin a l'usuari dels mitjans necessaris per interactuar amb els elements de l'aplicació en temps d'execució, de manera que és pogués editar qualsevol aspecte del sistema que modela l'aplicació concreta

L'objectiu últim del projecte seria produir una aplicació gràfica de prototipatge per sistemes de Processament fent servir les funcionalitats per a tal fi ofertes per CLAM.

Per tant, el meu projecte consisteix, en construir una arquitectura de visualització integrada dins de CLAM (vista com a entorn), genèrica, eficient i flexible, per a ser desplegada com a part d'aplicacions desenvolupades sota CLAM que requereixin d'una interfície gràfica d'usuari, tot i que he hagut d'intervenir sovint en altres mòduls de CLAM per tal de completar el desenvolupament d'algunes característiques de la llibreria sense implementar, i que resultaven essencials per al projecte.

1.3 Equip de desenvolupament

Durant el desenvolupament del present projecte de final de carrera l'equip de desenvolupament de CLAM ha estat format per 6 persones, especialitzats en algun mòdul concret de la llibreria, tot i que aquesta especialització no és exclusiva, ja que el disseny i implementació del sistema ha estat molt creuada.

Aquest sis membres són:

- Xavier Amatriain (Cap de projecte)
- Pau Arumí (Estructures de dades i control de flux)
- Maarten de Boer (Subsistemes d'Àudio i interfície MIDI)

- David Garcia (Serialització)
- Enrique Robledo (Encapsulació algorismes de processament)
- Miquel Ramírez (Suport d'integració de sistemes)

Per últim, només em queda mencionar als soferts *beta-testers* de la llibreria, que han resultat extremadament útils per afinar (i refinar) la llibreria durant l'últim any i mig.

Capítol 2

Requeriments pel Visualization Module

Un cop contextualitzat el projecte i mostrada la motivació del mateix, és el moment d'establir quins són els requeriments que s'han de complir d'assolir els objectius esmentats a l'apartat anterior.

Els requeriments han sorgit bàsicament de dues fonts: dels dissenyadors d'altres parts de CLAM i dels usuaris de la llibreria, fins ara altres membres del MTG que ja fan servir CLAM pels seus projectes.

2.1 Requeriments genèrics del projecte

Els requeriments genèrics es poden dividir en tres categories:

- funcionals, que enumeren quines funcionalitats ha d'oferir el Visualization Module
- no funcionals, que expressen quines restriccions tenim en quant a la implementació i el desplegament del Visualization Module
- d'usuari, que definiran com haurà de ser l'API, *Application Programming Interface* que oferirà el *Visualization Module*

2.1.1 Requeriments funcionals

Des d'un punt de vista *funcional* és requereix del *Visualization Module* que

- representi gràficament l'estat d'objectes de processament (algorismes), objectes de dades (les dades d'entrada o sortida dels algorismes) i el flux del sistema (les dependències de dades que sorgeixen entre diferents algorismes que formen un mateix sistema o estructura del sistema de Processament)
- sigui capaç de comunicar als usuaris d'aplicació fidelment els conceptes modelats en forma d'objectes a l'aplicació que es fa servir
- sigui eficient, optimitzant el consum de recursos de les representacions dels objectes que formen l'aplicació

Aquests requeriments poden expressar-se, bastant fidelment, en aquest diagrama de casos d'ús [2.1](#).

2.1.2 Requeriments no-funcionals

Els requeriments no funcionals per al *Visualization Module* són

- ha d'estar escrit en C++ d'acord amb l'estàndar ANSI C++ [\[29\]](#)
- ha de ser *cross-platform* oferint la mateixa funcionalitat i interfície de programació a totes les plataformes suportades per CLAM
- ha de ser independent de *toolkit gràfic*
- ha de suportar el màxim nombre de compiladors possibles
- el projecte serà publicat sota llicència GPL (software lliure), fent impossible d'aquesta manera l'utilització de tecnologies incompatibles amb els termes de la llicència GPL [\[13\]](#)
- la seva arquitectura i funcionament han de ser elegants, considerant l'elegància com la flexibilitat, extensibilitat, claredat i expressivitat que mostra el sistema

Figura 2.1: Cas d'ús: el Visualization Module i Aplicació CLAM

2.1.3 Requeriments d'usuari

Tenint en compte als possibles usuaris del *Visualization Module* es requereix que

- el desenvolupament de les relacions que estableixi l'usuari de llibreria (desenvolupador d'aplicació) entre els objectes que composin la seva aplicació no sigui determinat pel *Visualization Module*: l'aplicació ha de ser funcional amb o sense la presència dels components del *Visualization Module* a menys que l'usuari de llibreria, deliberadament decideixi el contrari
- l'API que s'ofereixi a l'usuari de llibreria ha de ser *usable*: ha de resultar relativament ràpida l'aprenentatge de l'usuari de llibreria de l'ús de la funcionalitat que ofereix el *Visualization Module*

- permeti a l'usuari de llibreria estendre les funcionalitats del *Visualization Module* quan les que són ofertes per la llibreria resulten insuficients

Podem resumir els requeriments d'usuari pel *Visualization Module* en el següent diagrama de cas d'ús 2.2.

Figura 2.2: Cas d'ús: el Visualization Module davant l'usuari de llibreria

2.2 Observacions sobre els requeriments

Hom podria observar que dispo d'un nombre *escàs* de requeriments per afrontar el desenvolupament del *Visualization Module*, si es compara amb els documents de requeriments típics que es poden veure a projectes més convencionals d'Enginyeria del Software. Significa això que dispo de poca informació sobre la naturalesa dels problemes que ha de resoldre el meu sistema? O significa que tinc llibertat absoluta en la tria d'eines i de tècniques per afrontar el desenvolupament? Haurien de ser més específics els pocs requeriments dels quals es dispo?

2.2.1 Requeriments per llibreries i models de desenvolupament obert

Tenint en compte que el meu projecte ha de produir un mòdul que forma part d'una llibreria/entorn de propòsit relativament general, des del punt de vista del domini al que pertany, crec que els requeriments són força típics d'aquest tipus d'aplicacions genèriques (o meta-aplicacions, aplicacions que serveixen per generar altres aplicacions).

Per ser més específic, crec que els requeriments s'ha de valorar no només en funció de la generalitat que caracteritza al projecte. Si bé hi té a veure, no és l'única circumstància a tenir en compte, ja que no ens podem oblidar que CLAM és desenvolupat seguint un model obert.

Obert en el sentit que al contrari que llibreries propietàries, als projectes de software lliure com CLAM s'estimula i es requereix de la participació activa dels usuaris en el procés de desenvolupament, donant al desenvolupament de software un caire participatiu, podent-se establir el paral·lisme entre l'equip de desenvolupament i grup musical que demana continuament al públic quina cançó han d'interpretar.

Aquesta participativitat es manifesta clarament en quant als requeriments, el conjunt inicial de requeriments generals es veuen completats per les observacions o suggerències que realitzen els usuaris als membres de l'equip de desenvolupament. Això implica que els desenvolupadors de llibreria ha d'estar sempre a l'aguait de nous requeriments o de canvis en la formulació dels que ja té. Aquesta escassetat, no gensmenys, no es tradueix en un major grau de llibertat per desenvolupar el *Visualization Module*, ja que al haver de procurar la portabilitat de l'aplicació sobre entorns molt diferents entre ells, això limita significativament el nombre de possibles eines (llibreries externes, compiladors, etc.) a la meva disposició.

2.2.2 Valoració dels requeriments

Segons la meva opinió els *requeriments* es poden veure de dues maneres: per una banda constitueixen les pistes que ha de seguir l'enginyer per desenvolupar el sistema, si fem servir el símil de comparar els processos de l'Enginyeria del Software amb una aventura detectivesca. Aquesta noció d'ajuda resulta subjectivament *positiva* per l'enginyer, ja que l'anima a tirar endavant i li treu, a curt plaç com a mínim, problemes que resolde del davant. Una altra manera radicalment diferent de valorar els requeriments consisteix en veure'ls com restriccions imposades sobre les eines que

es poden, o no, fer servir. Aquesta noció de limitació, anàlogament a l'anterior, resulta *negativa*, ja que sembla que trobarem problemes a resoldre que ens veurem obligats a afrontar, parlant en sentit figurat, amb una mà lligada a l'esquena. Aquesta noció restrictiva és especialment notòria davant dels *requeriments de sistema*.

Com els considero jo? Jo els veig com una ajuda, ja que en qualsevol cas, ja siguin *restriccions* o *pistes*, ens acoten el domini que hem de considerar per desenvolupar el nostre sistema, i especialment mentre es desenvolupa una aplicació genèrica o llibreria, la capacitat d'acotar problemes no té preu. D'altra banda, els requeriments explícitament restrictius, com per exemple el de mantenir compatibilitat entre plataformes, són una font constant de problemes.

Capítol 3

Triant les eines adequades

En aquest capítol tractaré de justificar la tria d'eines que s'ha realitzat per dur a terme el desenvolupament del *Visualization Module*.

3.1 Introducció

La tria d'eines per desenvolupar un projecte és la materialització dels requeriments no-funcionals, és a dir, la definició de l'entorn al qual el projecte es desenvoluparà. Per tant, aquesta tria condicionarà sensiblement les fases d'anàlisi, disseny i implementació del projecte, ja que aquest *entorn* defineix les limitacions que sofrirem i les habilitats que podrem donar al producte.

Per tal de dur a terme aquesta tasca de forma correcta s'han d'establir uns protocols d'avaluació i testeig, de manera formal o informal, que ens serviran per establir els criteris de selecció per escollir les eines adequades. En el cas que ens ocupa jo no he formalitzat aquest protocol, arriscant-me a ser subjectiu, però en línies generals sempre he avaluat les eines en funció de les necessitats del projecte expressades als requeriments.

Només em queda puntualitzar que aquesta fase típicament comporta per part de l'enginyer aprendre a fer servir eines que, si bé coneix per haver-ne llegit o sentit parlar, no ha fet servir mai professionalment. Això implica que el projecte haurà d'afrontar uns costos addicionals degut a aquest procés d'adaptació a nous entorns: és responsabilitat del desenvolupador no perdre la concentració, i ser conscient que la seva feina no és *jugar* amb eines noves sinò dur a bon port un projecte. Tot i això,

un bon aprenentatge assegura una major eficiència en l'ús de les eines, disminuint el temps necessari per acabar el projecte.

3.2 Eines d'anàlisi i disseny

En aquest apartat descriuré les dos eines més importants que s'han fet servir: el paradigma utilitzat per modelar el domini del *Visualization Module* i el llenguatge de programació utilitzat.

3.2.1 L'orientació a objectes

L'orientació a objectes és una tècnica d'anàlisi, disseny i implementació relativament recent, SIMULA-67 (1967) fou el primer llenguatge de programació que el va suportar, de forma bastant primitiva segons els estàndars actuals.

Com el seu nom indica, la tècnica consisteix, bàsicament, en veure les aplicacions com conjunts d'*objectes*, que encapsulen les dades de l'aplicació i les operacions que es poden realitzar sobre aquestes dades, i que es coordinen intercanviant-se *missatges* per tal d'assolir els objectius de l'aplicació.

Un objecte està definit per el conjunt d'*atributs* que defineixen el seu estat intern, i pel conjunt d'operacions, *mètodes*, que permeten canviar el seu estat manipulant els valors dels atributs. El conjunt de mètodes d'un objecte s'anomena *interfície*, ja que defineix quina és la manera que té disponible un altre objecte per interactuar amb l'estat intern. Els objectes es comuniquen entre ells mitjançant el mecanisme conegut com *pas de missatges*, similar conceptualment al concepte de *crida de rutina* del paradigma procedural.

Pas de missatges

Només és possible que dos objectes es comuniquin directament, si i només si, l'emissor coneix la *identitat* i la *interfície* de l'objecte receptor. Quan es compleixen aquestes dues condicions, l'emissor té la capacitat de construir un *missatge*, l'encapsulació de la petició que realitza al receptor l'emissor.

Un missatge està compost per l'identificador del mètode que es vol invocar, o *se-*

lector, i la llista de paràmetres que requereix el mètode apuntat per el selector. Un cop construït el missatge, l'emissor és capaç de fer-lo arribar al destí realitzant una indirecció sobre la identitat del receptor, o *referència*.

Figura 3.1: Pas de missatges entre objectes

A JAVA (i a C++ aparentment) el pas de missatges s'expressa de la següent manera:

Figura 3.2: Pas de missatges entre objectes

Evidentment, l'interpret del llenguatge orientat a objectes concret comprova la correctesa del missatge construït i el moment al qual el compilador realitza aquesta comprovació s'estableix com el tret diferenciador més important dels llenguatges orientats a objectes, ja que si la comprovació es realitza en temps de compilació el llenguatge és anomenat de *tipatge estàtic* i en el cas que la comprovació es realitzi en temps d'execució, és a dir, en el moment que realment s'envia el missatge en qüestió, el llenguatge és anomenat de *tipatge dinàmic*. *Smalltalk* o *CLOS (Common Lisp Object System)* són llenguatges de *tipatge dinàmic* mentre que llenguatges com *C++* o *JAVA* són de *tipatge estàtic*.

Finalment, quan un objecte coneix la interfície d'un altre, i la fa servir, es dona el fenomen de l'*acoblament*, que es podria definir com la capacitat d'un objecte per realitzar les seves independentment del que ofereixen els altres objectes del sistema. Per tant quan diem que un sistema presenta *un alt grau d'acoblament*, volem dir que les habilitats dels objectes del sistema depenen fortament de la interfície dels altres objectes del sistema, pel que si un objecte determinat canvia la seva interfície, implicarà un canvi en el comportament de molts altres objectes del sistema.

Classes

El concepte de classe és pot definir

- *Bottom-Top*, on les classes es defineixen com els conjunts d'objectes d'un sistema determinat que comparteixen la mateixa representació de l'estat intern (nombre i tipus dels atributs) i interfície, establint una partició dels objectes del sistema
- *Top-Down*, on les classes es defineixen com el modelatge d'un concepte del domini de l'aplicació, que s'especifica enumerant el tipus i el nombre dels atributs que defineixen l'estat intern i de la interfície de les *instàncies*, o objectes, que compondran l'aplicació

Aquestes dues definicions, aparentment equivalents no són sempre aplicables ja que la definició *Bottom-Up* és la que es fa servir en un bon anàlisi i disseny orientat a objectes, mentre que la definició *Top-Down* s'escau durant la implementació d'un sistema orientat a objectes, on típicament el desenvolupador primer especifica quines són les classes dels objectes que compondran el seu sistema, i després construeix el sistema *instanciant* les classes que ha definit, i establint la identitat dels missatges que s'enviaran així com el moment al qual seran enviats.

D'altra banda, les classes es poden veure com a *meta-objectes*, o objectes únics propis d'un sistema concret que ens permeten generar nous objectes en temps d'execució.

Tot i això, les classes també es poden considerar com a TADs (Tipus Abstractes de Dades), on l'especificació de l'estat i les operacions estan encapsulades no només a nivell conceptual, sinò també a nivell d'implementació.

Sincerament, trobar una definició indiscutible de classe està fora de l'àmbit d'aquest document: els teòrics de l'orientació a objectes tendeixen a donar definicions de classe que o bé només són completament certes en un entorn molt concret[16] o simplement,

en la meua opinió, pifien aparatosament donant una definició que sovint sembla excessivament parcial [29]. Altres són més intel·ligents i simplement és limiten a oferir varis punts de vista i deixen en mans dels desenvolupadors arribar a les seves pròpies conclusions [7].

Encapsulació, Herència i Polimorfisme

Aquestes tres paraules, que es fan servir fins l'esgotament per caracteritzar i diferenciar el paradigma orientat a objectes, d'altres paradigmes més *tradicionals* com el procedural (C, Pascal) o el declaratiu (LISP, ML). Intentem definir-los:

- l'*encapsulació* és la capacitat d'ocultar la implementació de l'estat i del comportament d'un objecte, realitzant-se l'accés a la funcionalitat encapsulada a través de la interfície que publica aquest
- l'*herència* és la possibilitat de *reutilitzar el concepte* ja que podem definir una jerarquia d'inclusió de conceptes (classes), pel que la diferenciació d'abstracte-concret es realitza de forma *incremental*
- el *polimorfisme*, conseqüència directa de l'herència i l'encapsulació, és la possibilitat que un mateix selector de missatge pugui desencadenar comportaments diferents depenent del contexte (interfície) contra la qual es confronta el missatge, fent possible substituir un objecte receptor amb una certa interfície, per un altre objecte, amb comportament diferent, però interfície equivalent, de manera transparent per a l'objecte emissor del missatge

Aquestes característiques són la raó que justifica la major part dels avantatges del paradigma orientat a objectes, que enumeraré a continuació.

Avantatges i inconvenients

Veiem els avantatges:

- la facilitat amb la qual podem abstroure la implementació dels objectes del sistema, de manera que només *publiquem* un protocol d'interacció, concentra la dependència sobre el *protocol* o *interfície*, augmentat la capacitat de mantenir el sistema, ja que quan fem un canvi en la implementació només ens tenim que concentrar en el component que estem canviant, oblidant-nos de la resta

- la reutilització del concepte condueix necessàriament a la reutilització de la implementació, ja que al definir els components del sistema de forma incremental, l'esforç d'implementació és menor
- la capacitat de reutilitzar el concepte, d'altra banda, permet estendre fàcilment el sistema, és senzill introduir una nova categoria d'objectes, la definició de la qual pot (o no) venir en funció de la definició d'una classe ja existent al sistema
- generalment l'orientació a objectes permet modelar més naturalment dominis molt diferents facilitant l'anàlisi i el disseny
-
- permet dividir les responsabilitats de forma senzilla dins d'un grup de treball
- convida als desenvolupadors a reutilitzar solucions a problemes que van resoldre al passat (ja sigui a l'anàlisi com al disseny, com a la implementació)
- els sistemes orientats a objectes resulten ser més viables econòmicament a mig i llarg plaç
- l'orientació a objectes no assegura que un sistema tingui una arquitectura i un funcionament elegants, però no ho impideix, sinò al contrari, ho fa més fàcil

I veiem els seus inconvenients:

- és una tècnica que s'aprèn ràpid, però que és extremadament difícil de dominar
- els costos de desenvolupament són molt alts a curt plaç, és a dir, es requereix més temps per aconseguir arribar a una primera versió funcional del sistema que no pas fent servir el paradigma procedural, per exemple
- el mecanisme de pas de missatges de l'orientació a objectes presentat cert cost en eficiència (temps d'instrucció) degut a que l'encaminament dels missatges sempre requereix una indirecció, pel que una aplicació orientada a objectes resulta més ineficient, en nombres absoluts, que una versió procedural de la mateixa aplicació
- s'ha d'establir un compromís entre la flexibilitat del sistema en temps d'execució i la optimalitat del consum de recursos (cicles de CPU)
- si bé l'orientació a objectes és bastant general, hi han dominis, que resulten més naturals expressats mitjançant un altre paradigma, pel que a vegades s'ha de combinar l'orientació a objectes amb altres paradigmes

Sincerament, si sopesem cuidadosament els avantatges i els inconvenients de l'orientació a objectes, resulta difícil no adonar-se del fet que la potència l'eina a tots els nivells resulta superior a les altres alternatives. A més, un ús intel·ligent i pragmàtic del paradigma ens permet evitar la major part dels inconvenients que presenta. Sense oblidar que existeixen llenguatges de programació que permeten construir aplicacions combinant diferents paradigmes [29], fent possible reforçar l'orientació a objectes agafant aquelles característiques d'altres paradigmes que millor serveixin per paliar les mancances de l'orientació a objectes.

3.2.2 Metodologia de l'Enginyeria del Software

El desenvolupament del projecte ha seguit les directrius del conjunt de tècniques de gestió de processos conegudes formalment com *Enginyeria del Software*. L'objectiu d'aquestes tècniques és donar solució als problemes típics de gestió de projectes de desenvolupament de *software* que apareixen en aquest tipus de projectes d'enginyeria: planificació en el temps, distribució de recursos, polítiques d'entregues, etc.

He seguit dues polítiques de cicle de vida durant el desenvolupament: en un primer moment vaig triar una aproximació "clàssica" en forma de desenvolupament en cascada [26], sincronitzant-me amb la planificació d'entregues de CLAM. Aquest model fou bastant apropiat per a la primera iteració del projecte: quan es comença és molt important seguir un ordre, relativament estricte, per realitzar les tasques d'anàlisi, disseny, implementació i testeig.

Nogensmenys, i influenciat per [7], després de la primera entrega (octubre del 2001), vaig optar per adoptar un model incremental, al qual realitzava iteracions molt curtes, sobre parts molt concretes del sistema, sincronitzant-me en tot moment amb la política i el calendari d'entregues de CLAM.

Aplicar aquest cicle de vida a la primera iteració del *Visualization Module* ha estat clau per aconseguir desenvolupar, i acabar, la segona iteració: aquest model de treball tan proper al *Extreme Programming (XP)*[5], m'ha permès aprofitar millor el temps i mantenir sempre un control estricte sobre l'estabilitat del sistema. Nogensmenys, dubto que un model com aquest pugui funcionar tan bé amb un grup que treballés concurrentment sobre el *Visualization Module*, a menys que s'adoptés una disciplina de desenvolupament amb mà de ferro el procés de desenvolupament tendria inexorablement cap al caos.

UML: un llenguatge d'especificació i de disseny

Una eina molt important pel l'anàlisi i el disseny ha estat l'UML o *Unified Modeling Language*[11]. UML és un llenguatge d'especificació dissenyat per permetre a enginyers visualitzar i documentar sistemes software. Aquest suport és oferit mitjançant, principalment, un llenguatge gràfic expressat mitjançant diagrames que descriuen aspectes molt diversos d'un sistema software.

A mi m'ha estat molt útil per analitzar el domini del *Visualization Module* ajudant-me a ser més metòdic en qüestions com la identificació d'actors i relacions al *VM* durant l'anàlisi, plantejar abans les interfícies i relacions entre classes *abans de codificar-les* i sobretot per documentar.

3.3 Eines d'implementació

3.3.1 C++ no és només C amb classes

Al haver decidit fer servir el paradigma d'orientació a objectes, com a eina principal d'anàlisi i de disseny pel *Visualization Module*, és obvi que com a llenguatge de programació s'ha d'utilitzar un que implementi aquest paradigma. En aquest cas jo no he tingut gaires opcions a l'hora de seleccionar el llenguatge, ja que CLAM ja havia fet aquesta elecció per mi, essent el llenguatge escollit C++.

Per tant, en aquest apartat no justificaré la tria realitzada, i em limitaré a mostrar algunes característiques del llenguatge, així com una valoració, espero que prou imparcial, sobre les funcionalitats que ofereix C++ així com els problemes que comporta la seva utilització.

Història de C++

Al 1980, Bjarne Stroustrup, enginyer de l'AT&T Bell Laboratories, va fer públic el llenguatge anomenat "C amb classes", que segons l'autor intentava "combinar els beneficis d'organització i de disseny de Simula, amb les facilitats que ofereix el C per la programació de sistemes" [30].

Per tant, C++, en els seus orígens com a "C amb classes", es pot considerar un "pedaç" o "extensió" de C que oferia alguns dels mecanismes d'abstracció que proposa

el paradigma de l'orientació a objectes. És important ressaltar que el codi escrit en C, era també compil·lable amb el de “C amb classes”, convivint d'aquesta manera dos paradigmes dins d'un mateix llenguatge.

L'evolució del C++ des de llavors ha consistit en afegir el suport al *polimorfisme* i l'*herència*, completant el suport al paradigma orientat a objectes (1983) i la introducció del paradigma *genèric* (1987 - 1989). Finalment, l'any 1998 s'aprovà l'estàndard ISO C++, posant fi al caos existent d'implementacions diferents de C++, bàsicament incompatibles entre elles.

Característiques de C++

Sempre és difícil caracteritzar un llenguatge de forma concisa, però a partir de [30] puc intentar donar una llista dels trets més característics del llenguatge:

- dóna suport al paradigma de programació procedural, incloent C com a subconjunt de C++
- dóna suport al paradigma d'orientació a objectes
- dóna suport al paradigma de programació genèrica
- C++ és només un llenguatge, i no un sistema

Per tant, C++ es diferencia clarament d'altres llenguatges com *Smalltalk*, o *JAVA*, que només suporten un paradigma (l'orientat a objectes) i que pretenen, a més de ser un llenguatge, convertir-se en un entorn de desenvolupament de propòsit general.

Respecte a la implementació del suport a l'orientació a objectes només faig dues observacions: C++ suporta herència múltiple (cosa que *JAVA* no suporta directament) i que C++ comprova, en temps de compilació, que els tipus dels objectes del sistema siguin consistents, sacrificant flexibilitat en temps d'execució per velocitat d'execució.

Un altre aspecte important de C++ és que es tracta d'un estàndard ISO, mentre que altres llenguatges com *JAVA* o *C-sharp* són propietat de companyies privades.

Avantatges de C++ per al desenvolupament

C++ és un llenguatge que permet un nivell notable d'abstracció, sense allunyar-se gaire del *hardware* on executem el nostre software, fent possible que la pèrdua d'e-

ficiència a l'utilitzar un paradigma com l'orientació a objectes sigui molt petita, en comparació amb els beneficis que ofereix en quant a l'anàlisi, el disseny i el manteniment del software.

D'altra banda, la multiplicitat d'opcions que té un desenvolupador per escollir quin paradigma de programació fer servir, és molt apreciable, ja que tots tenen les seves limitacions, pel que podem intentar de combinar diferents paradigmes per oferir una solució software gairebé perfecta. Aquesta flexibilitat és molt important mentre es desenvolupen llibreries, ja que permet als desenvolupadors de la llibreria obtenir resultats espectaculars en quant a generalitat i eficiència.

Desavantatges de C++

C++ té una sèrie de inconvenients, que oscureixen les seves virtuts:

- l'organització i estructura del llenguatge és caòtica, aprendre C++, de forma completa, no només quedant-se amb la part procedural no es gens fàcil, ja que la flexibilitat de C++ representa un temps d'aprenentatge bastant dilatat
- encara que [30] assegura que C és una part de C++, l'impressió general és d'improvisació i de incompletesa: és lloable que C++ no intenti ser més del que se suposa que ha de ser (un llenguatge de programació), però això no es excusa per inhibir-se i deixar sense solució qüestions com la de la *RunTime Type Information*, que a la seva forma actual deixa molt a desitjar
- la llibertat que dóna el C++ al desenvolupador de vegades resulta un tant inconsistent: un llenguatge que és extremadament primmirat amb el tipatge de les variables té un greu problema de consistència quan per una altra banda permet fer conversions a perills com els arquetípics *punters a void* que encara sobreviuen del C i per l'altra obliga al desenvolupador a determinar el tipus de les variables en temps de compilació, pel que es requereix un alt grau d'autodisciplina del desenvolupador, la qual cosa no sempre és assumible

Finalment, un altre inconvenient de C++, bastant greu, és del poc respecte que han tingut els fabricants de compiladors fins fa relativament poc, en especial aquells produïts per *Microsoft*. Aquesta diferència entre compiladors no és gens evident a menys que s'intenti desenvolupar software multiplataforma, on una de les assumpcions bàsiques és que *tots els compiladors d'un llenguatge compilen de la mateixa manera el mateix codi*. L'equip de desenvolupament de CLAM ha anat descobrint,

eventualment de forma traumàtica, la inexactitud d'aquesta assumpció. Aquestes diferències dificulten enormement la tasca de desenvolupar per varies plataformes.

Hem hagut de renunciar molts cops a implementar característiques valuoses d'un disseny degut a la impossibilitat de refer la implementació, conservant la funcionalitat i no sortint-se dels requeriments de l'estàndard que implementa un compilador concret.

3.4 Eines pel Desenvolupament cooperatiu

Qualsevol projecte de desenvolupament de software és una tasca cooperativa: un grup de persones han de treballar de forma coordinada per aconseguir un objectiu comú, produir un sistema software funcional.

CLAM no és una excepció a aquesta norma, i en aquest apartat exposaré algunes eines que fa servir el grup de desenvolupament per fer possible la cooperació entre els diversos integrants de l'equip de desenvolupament.

3.4.1 Repositoris de codi: CVS

L'eina principal per garantir la cooperació entre els integrants de l'equip es disposar d'un *sistema de gestió de versions concurrents* que sigui capaç de gestionar la implementació, de forma concurrent, d'un sistema software. En el cas de CLAM s'ha utilitzat el *Concurrent Version System (CVS)*[9], un sistema de control de versions molt simple, però al mateix temps molt flexible i robust.

L'entitat física d'un sistema software durant el seu desenvolupament és la codificació del mateix, prenent la codificació normalment el caràcter d'un arbre de directoris amb múltiples fitxers de text amb el codi font. CVS evita els conflictes entre el treball que desenvolupin els membres de l'equip de forma concurrent sobre aquesta codificació de manera similar a la que ofereixen els Sistemes de Gestió de Base de Dades moderns per permetre modificacions concurrents dels repositoris de dades.

CVS considera dos tipus d'entitats: el *servidor* o *repositori* en terminologia de CVS, que és la màquina on es troba emmagatzemat el codi del projecte, així com les successives versions que apareguin d'un mateix fitxer de codi font, i uns *clients* o *sandboxes* en terminologia de CVS que mantenen una imatge local del codi font del projecte, podent-la modificar lliurement. CVS defineix un *protocol* que regeix la interacció en-

tre el *servidor* i els *clients*, compostat d'una sèrie de *primitives* molt senzilles, essent les dues més importants

- *update* que permet al client sincronitzar la imatge que es manté localment amb la del *servidor*
- *commit* que permet sincronitzar el *servidor* amb la imatge local del codi

La gestió de conflictes es com segueix:

- en el cas que un desenvolupador vulgui realitzar un *commit* d'algun dels canvis que ha realitzat a la seva imatge local, CVS comprovarà que no existeixi una versió posterior a la que mostra el client. En el cas que el client no estigui sincronitzat amb el servidor, el *commit* fallarà i se li indicarà al client que ha de sincronitzar-se primer amb el servidor
- en el cas que es realitzi un *update* i la imatge local del codi font hagi estat modificada, CVS realitzarà un *merge* entre la versió del servidor i la del client sempre i quan els canvis en el codi no s'hagin realitzat sobre la mateixa part del fitxer. Aquesta circumstància s'anomena *conflict* i CVS generarà a la còpia local de fitxer quelcom semblant a:

```
<<<<<<<<<< Server version
      codi que apareix a la versió del servidor
=====
      codi que apareix a la versió local
>>>>>>>>>> Local version
```

quedant en mans del client la responsabilitat de realitzar el *merge* manualment

Una debilitat important de CVS és que no té cap coneixement sobre el significat del codi: simplement compara caràcters i posicions relatives al fitxer (nombre de línia), pel que es comú que CVS realitzi *merges* que poden trencar el codi o marcar *conflictes* que quan s'inspeccionen resulten ser provocats per un salt de línia o una tabulació.

De totes maneres, l'avaluació de CVS és positiva: es tracta de *software lliure* per la qual cosa té un cost econòmic nul pel projecte, això si, oferint menys funcionalitat i essent menys robust que altre software propietari.

3.4.2 Seguiment de Bugs: Mantis BugTracker

A mesura que el volum de funcionalitat, i conseqüentment de codi font, de CLAM ha anat creixent, així com el nombre d'usuaris que la fan servir, s'ha fet indispensable disposar d'un sistema de gestió que permetés al grup de desenvolupament rebre *feedback* dels usuaris, tant en quant a la notificació d'errors com les propostes per possibles millores del *software*.

Existeixen una sèrie d'eines que solucionen aquest tipus de necessitats (per exemple, *Bugzilla*, el sistema que fa servir el grup de desenvolupament del client HTTP lliure *Mozilla*) molt potents, però alhora extremadament complexos d'administrar i d'adaptar a les necessitats del projecte.

CLAM fa servir *Mantis*[20], una eina lliure, madura i senzilla d'administrar i adaptar, que ofereix la capacitat de gestionar clarament el cicle de vida dels informes d'error, així com la seva discussió pública i l'avaluació, també pública, dels costos que pot comportar la solució. També suporta la gestió de recursos oferint una interfície per assignar la solució dels errors a persones concretes, i la notificació de nous errors o nova informació sobre un error per correu electrònic.

3.5 Eines gràfiques cross-platform

El requeriment més important del *Visualization Module* és el de representar gràficament els objectes que simbolitzen els algorismes de processament, les dades i el flux de control d'un sistema software desenvolupat amb CLAM, així com permetre la interacció de l'usuari amb aquests objectes.

Per tant, vaig considerar amb molta cura les eines que podien fer-se servir per aconseguir aquest objectiu del projecte, ja que serien les que tindrien un impacte de major magnitud en el seu desenvolupament.

Començarem per descriure quin és l'objectiu principal que m'han d'oferir les eines gràfiques que faci servir el *Visualization Module*.

3.5.1 El problema de l'abstracció del hardware

Representar quelcom gràficament en un ordinador modern, consisteix en accedir sobre la memòria del hardware gràfic (*framebuffer*), i construir la imatge que volem que es

vegi per la pantalla. Fins fa relativament poc, i sobretot sobre plataformes Intel x86 i MS-DOS era molt comú realitzar aquestes tasques de la manera que es mostra al següent llistat 3.1. Sintetitzar gràfics d'aquesta manera tenia una sèrie d'inconvenients

```
xor  ah, ah          ; AH <- comanda ChangeVideoMode ( 00h )
mov  al, 13h         ; AL <- mode gràfic seleccionat ( 13h )
int  10h             ; Crida al S0 per executar la comanda

;Ens preparem per escriure al framebuffer
mov  di, 0a000h      ;Carreguem el segment de video a DI
mov  es, di          ;i el posem a ES
xor  di, di          ;di -> framebuffer(0,0)

; la direcció del pixel és @pixel = ( 320 * Y ) + X
mov  ax, 320
mul  [Y] ; assumim Y = 0
mov  di, ax
add  di, [X]         ; assumim X = 0
mov  al, FFh        ; posem el pixel(0,0) de color blanc
stosb                ; escrivim al framebuffer
```

Llistat 3.1: Accedint al hardware gràfic

molt greus (i que vaig patir personalment) com per exemple:

- el software que accedia al framebuffer depenia fortament de la naturalesa del hardware sobre el qual es desenvolupava
- el software havia de comprovar quines funcionalitats oferia el hardware gràfic present al executar-se (resolucions disponibles, freqüències de refresc, etc.)
- el cost de desenvolupament era molt elevat

L'aparició de hardware gràfic especialitzat, és a dir, perifèrics instal·lables fabricats per empreses diferents que la del *chipset*, no va fer més que empitjorar la situació considerablement, al introduir més variants de hardware, i de modes d'accés al mateix, augmentant considerablement la dificultat d'aconseguir software estable i robust, capaç de funcionar sobre qualsevol PC.

La situació a la plataforma de processador Intel x86, no va millorar fins mitjans dels anys noranta, quan van aparèixer dos nous Sistemes Operatius a aquesta plataforma:

Windows 95 i Linux. La novetat fou que incorporaven mecanismes d'abstracció del hardware gràfic, portant als PCs una solució ja disponible a altres plataformes com UNIX o Macintosh una dècada abans.

Arquitectura general d'abstracció del hardware gràfic

Generalment, els serveis d'abstracció de hardware gràfic que ofereix un Sistema Operatiu tenen una forma semblant a la de la figura següent 3.3, amb els següents elements:

Figura 3.3: Serveis d'abstracció del hardware gràfic típics

- L'*aplicació gràfica*, és el sistema software que té necessitat d'expressar alguna mena d'informació a través d'imatges
- L'*API gràfica del Sistema Operatiu*, és la llibreria, o conjunt de funcions, que permeten a les *aplicacions gràfiques* accedir als dispositius gràfics del sistema de forma abstracta, independitzant el codi de l'aplicació de la naturalesa del hardware
- El *nucli del sistema* és referenciat als components concrets de cada Sistema Operatiu que realitzen la traducció de la funcionalitat expressada en una primitiva del *API gràfica* a crides concretes sobre el *driver* del perifèric gràfic present al sistema

- El *driver* és un component software, normalment proporcionat pel fabricant del *hardware* que permet desacoblar el *nucli del sistema* de la naturalesa del *hardware*
- En aquest cas el *hardware* representa la memòria gràfica *framebuffer*, així com algunes funcionalitats específiques que el hardware ofereix (operacions implementades), que només poden ser accedides pel *driver*

Una puntualització important sobre la forma de l'*API gràfica del sistema* és que normalment, a més d'oferir serveis com il·luminar uns certs pixels de la pantalla, també permeten crear controls gràfics d'interfície gràfica d'usuari (*widgets*).

Als serveis d'abstracció del hardware gràfic oferts per un sistema operatiu se solen anomenar també *sistemes de finestres*.

A continuació descriure els serveis d'abstracció del hardware gràfic que he considerat fins ara per desenvolupar el *Visualization Module*.

X (X Window System)

UNIX és un sistema operatiu multiusuari i multiprogramat, famós per ser *hostil* cap els seus usuaris, ja que sempre s'ha considerat més important la versabilitat del sistema que no la facilitat d'ús. Tot i això, tard o d'hora UNIX havia de contemplar la possibilitat d'oferir un entorn gràfic, ja que si bé la interacció amb l'usuari mitjançant línia de comandes pot resultar versàtil, és un autèntic infern quan un usuari té diverses tasques executant-se concurrentment. Aquest moment arribà el 1984, quan l'anomenat Projecte Athena (una iniciativa del *Massachusetts Institute of Technology (MIT)*) desenvolupà la primera versió de X, el sistema de finestres per UNIX. Des d'un primer moment X fou distribuït en forma de codi obert, la qual cosa facilità la seva expansió per tot el món UNIX. La implementació de X que realitza el Projecte XFree86 [34], és la més utilitzada als sistemes Linux habituals avui en dia.

L'arquitectura d'X és client-servidor, on les aplicacions gràfiques fan el paper de *clients*, comunicant-se amb el *servidor* mitjançant un protocol que modela els serveis i la informació que poden obtenir les aplicacions del *servidor*. Per la seva banda el paper de servidor és jugat per el *X server (servidor X)*, que manté un control exclusiu del hardware gràfic i de les peticions que es reben dels *clients*. D'aquesta manera, les aplicacions queden desacoblades de la naturalesa del hardware: només han de conèixer el protocol per comunicar-se amb l'*X server*. Fins aquí no hi ha gaire diferència respecte fer servir una llibreria gràfica convencional, però X va un pas més

enllà ja que el *X server* i els clients no han d'estar a la mateixa màquina, aconseguint efectivament un model d'abstracció del hardware gràfic *transparent de xarxa*.

L'*X server*, per tant és tant llibreria, com en cert sentit, una extensió del nucli del sistema. Per tant, és lògic que si bé proporciona els mecanismes bàsics d'interacció amb el hardware, però fixa el comportament intern de la interfície amb el hardware podent-se delegar aquesta responsabilitat al *Window Manager*, un client X amb privilegis especials que serveix desenvolupar altres clients amb unes característiques particulars (un conjunt de widgets concrets, una metàfora d'escriptori, etc.). Exemples arquetípics de *Window Managers* disponibles a Linux són KDE, Gnome o twm.

GDI (Microsoft Windows Graphics Device Interface)

El *Graphics Device Interface* (GDI) és un subconjunt de crides del sistema que permeten a les aplicacions gràfiques de Windows utilitzar gràfics i text formatat tant sobre la pantalla com sobre una impresora. D'aquesta manera es garanteix que les aplicacions de Windows no estan acoblades amb la funcionalitat que ofereix, o deixa d'oferir, el *hardware*.

Una característica important de *GDI* és la seva proverbial ineficiència: és extremadament lent, i consumeix una quantitat de recursos desproporcionada amb les funcionalitats que ofereix.

3.5.2 Abstracció del Sistema de Finestres

Per poder construir representacions realment independents de la plataforma necessito abstraure els sistemes de finestres que tenim disponibles als diferents sistemes operatius. Per tant, o realitzo jo mateix, el desenvolupament del software que es requereix per assolir aquesta abstracció o bé haig de cercar alguna llibreria, sota llicència de *software lliure*, que m'oferixi aquesta funcionalitat.

Afortunadament, existeix un bon nombre llibreries d'abstracció del sistema de finestres lliures d'alta qualitat, de les quals jo he estudiat només dos, *FLTK* i *Qt*.

FLTK: Fast Light ToolKit

FLTK o *Fast Light Toolkit*^[1], és una llibreria multiplataforma, orientada a l'objec-

te que addicionalment a permetre l'abstracció del sistema de finestres, ofereix una col·lecció de *widgets* gràfics disponibles per a ser utilitzats immediatament per desenvolupar interfícies gràfiques d'usuari.

FLTK és un toolkit molt ràpid i lleuger, essent fàcilment integrable. Malauradament *FLTK* també adoleix d'una sèrie de defectes:

- la interfície que ofereix la llibreria és poc elegant: si bé les classes que la conformen tenen una interfície petita, facilitant-ne el seu aprenentatge, els mètodes encapsulen massa comportament abusant-se massa de la especialització per pas de paràmetres
- *FLTK* gestiona pobrement les cadenes de text
- està pobrement documentada
- el model d'events es excessivament específic, i és extremadament perillós, al saltar-se els mecanismes de comprovació de consistència de tipus de C++
- el conjunt de widgets disponibles a la llibreria és bastant petit trobant-se a faltar alguns bastant comuns com per exemple, un navegador de jerarquies d'icones (*tree browser*).
- estendre la llibreria comporta una inversió important de temps i d'esforç
- *FLTK* sobre Windows intenta emular l'arquitectura d'X amb poca fortuna, provocant que el rendiment de *FLTK* sobre Windows sigui molt inferior al que se'n obté sobre UNIX
- *FLTK* no és *thread safe*, pel que dificulta el desenvolupament d'aplicacions multafil
- *FLTK* no ofereix cap mena de suport per localitzar les aplicacions

D'altra banda, *FLTK* està llicenciada sota *LGPL* (*Library General Pulic License*) [13], la qual cosa la fa molt interessant, tenint en compte els requeriments respecte llicències del *Visualization Module* i de CLAM.

En resum, *FLTK* fa honor al seu nom de ràpida i lleugera no amb una implementació intel·ligent o un bon disseny, sinò per proveir d'una funcionalitat tan mínima que resultaria difícil que resultés ineficient en temps d'execució. Tractant-se però d'un software tan senzill, resultava idònia per fer-la servir de camp de proves del *Visualization Module* encara que considero que no resulta gaire adequada per aplicacions gràfiques d'una certa envergadura.

Qt

Qt, desenvolupat per Trolltech AS[2], és un *entorn* de desenvolupament multiplataforma per aplicacions gràfiques, en C++ orientada a l'objecte, que de la mateixa manera que FLTK, abstrau del *sistema de finestres* però ens ofereix a més d'una col·lecció de widgets (més completa que la de FLTK), a més d'una sèrie d'ajudes al desenvolupament molt interessants com localització, suport XML, suport OpenGL3.5.4 complet i potents eines per afegir introspecció al sistema etc.

Qt és un entorn molt potent, que facilita enormement el treball, i millor encara, està completament orientat a l'objecte, pel que la interfície de Qt resulta fàcilment extensible i comprensible. Aquesta claredat i elegància està reforçada per una completíssima documentació que resulta estranya (per la seva qualitat), al món del software lliure. Finalment el model d'events de Qt és possiblement una de les seves característiques més valuoses, al oferir una capa d'abstracció sobre el mecanisme de pas de missatges de l'orientació a l'objecte, que assegura un mínim acoblament entre objectes gràfics. Aquesta capacitat permet desenvolupar software extremadament extensible i reutilitzable, i el preu que es paga en temps d'execució és gairebé insignificant.

Un exemple de la potència de Qt és el popular *window manager* per X conegut com KDE. KDE és el *window manager* més avançat i potent disponible per X Windows, i bona part del seu èxit el deu a Qt, que facilita enormement el desenvolupament d'aplicacions gràfiques complexes.

Una de les objeccions que se li posa habitualment a Qt és que per tal d'aconseguir que els widgets esdevinguin objectes tan reutilitzables és la necessitat de fer servir un precompilador, ja que l'expressió dels mecanismes d'abstracció del pas de missatges es realitzen fent servir paraules clau que no formen part de l'especificació del llenguatge. Per tant, Qt efectivament esdevé, una extensió del C++.

Nogensmenys jo trobo que això és *purisme* bastant ridícul parlant d'un llenguatge com C++, els inicis del qual no són gaire diferents de Qt: es pot criticar l'elecció de les paraules clau seleccionades pels desenvolupadors, però no l'intent de produir un entorn de desenvolupament que té com a objectiu paliar les carències que pateix el llenguatge (objectiu, al cap i a la fi, de qualsevol llibreria).

Un punt negatiu de Qt, tenint en compte els requeriments de llicència del *Visualization Module*, és que Qt no és software lliure sobre plataformes Windows, la qual cosa resulta sorprenent considerant que si que ho és la versió per X (introduïnt de passada dubtes bastant filosòfics sobre si això entra en contradicció amb la naturalesa propietària de Qt a Windows).

3.5.3 N'hi ha prou amb l'abstracció del sistema de finestres?

Els dos requeriments principals del *Visualization Module* oferir representacions gràfiques d'objectes de l'aplicació i el de permetre la interacció de l'usuari amb aquests objectes, entren en conflicte arribats en aquest punt.

Si bé tots sistemes de finestres ofereixen la possibilitat de renderitzar objectes gràfics de forma raonablement eficient per la naturalesa dels objectes gràfics comunament utilitzats per construir interfícies gràfiques d'usuari (botons, finestres, etc.) no ho són gens quan el que s'han de representar són grans conjunts de valors discrets que modelen els fenòmens físics que estudia el Processament del Senyal.

Això m'obliga a considerar la necessitat de cercar eines de més baix nivell que no pas un toolkit que abstraigui el sistema de finestres, que m'assegurin que aquests volums de dades es renderitzen de la forma més eficient possible, augmentant en nombres absoluts la interactivitat de les representacions gràfiques que ofereix el *Visualization Module*.

En concret, vaig estudiar quina aplicabilitat podia tenir una llibreria gràfica d'alt rendiment sobre el *Visualization Module*, trobant que en el pitjor dels casos, em trobaria en la mateixa situació que si només fes servir els serveis gràfics del sistema de finestres, i en el millor dels casos, aconseguiria representacions gràfiques amb un alt rendiment.

D'altra banda, no es pot oblidar que el *Visualization Module* ha de resultar independent del sistema de finestres tant com sigui possible, i fer servir una llibreria gràfica especialitzada em permetia assolir un major grau d'independència, ja que el codi per renderitzar un senyal d'àudio seria exactament el mateix fent servir un sistema de finestres o un altre.

Vaig escollir com a llibreria gràfica OpenGL, decisió que intento documentar a la següent secció.

3.5.4 Llibreries gràfiques multiplataforma: OpenGL

Un dels requeriments del *Visualization Module* és que ha d'oferir representacions gràfiques eficients dels objectes de l'aplicació. La qüestió és com assegurar-se que s'estan aprofitant els recursos del sistema al màxim, sense comprometre la independència de CLAM de plataforma. La resposta lògica és que s'ha de trobar una llibreria gràfica, independent de plataforma que m'asseguri aquesta eficiència, a més

d'estalviar-me el temps de desenvolupar la infraestructura necessària per renderitzar apropiadament volums de dades propis del domini del Processament del Senyal.

La llibreria que vaig escollir per realitzar aquesta important tasca és OpenGL.

Què és OpenGL?

Els inicis d'OpenGL daten de 1982, quan aquest no era més que una llibreria que feien servir els enginyers de Silicon Graphics per a ús intern de la companyia. Evidentment, aquesta llibreria és va anar extenent amb el pas del temps, convertint-se en l'exemple paradigmàtic de paquet gràfic [10].

OpenGL fou “presentat en societat” al SIGGRAPH'94, trobant una gran acollida inicial entre els professionals del camp de *Computer Graphics*. Tan gran fou la seva acceptació inicial, que OpenGL fou portat a tota mena de plataformes hardware i sistemes operatius, fent-se gairebé tan ubicu com UNIX, pel que encara se'l considera l'estàndard industrial per desenvolupar aplicacions gràfiques. Aquest estàndard de facto és mantingut per l'*Architecture Review Board*, grup de professionals, investigadors i membres de la indústria de perifèrics gràfics que intenten garantir l'adaptació d'OpenGL als nous desenvolupaments del hardware, així com la extensió de la funcionalitat oferida.

Degut a que OpenGL és un estàndard, apareix l'eterna qüestió de les diferències entre les diferents implementacions. Si bé a l'estàndard es defineixen una sèrie de directrius genèriques per establir quina és la funcionalitat mínima d'una implementació d'OpenGL, no existeixen requeriments respecte la seva eficiència, ni si és possible afegir-hi funcionalitat no contemplada a l'estàndard.

Aquesta circumstància ha provocat darrerament que s'aixequin veus alertant del perill que OpenGL es quedi obsolet, o pitjor encara, que al oferir els fabricants implementacions pròpies, oferint funcionalitats asimètriques entre sí, es trenqui l'estàndard. Existeix un clar conflicte d'interessos entre els fabricants del hardware gràfic, que desitgen oferir funcionalitat innovadora i espectacular, per tal d'aconseguir avantatges comercials, i la comunitat de professionals i investigadors, que pel contrari, prefereixen mantenir l'estàndard estable, i afegir-ne només aquella funcionalitat que demostrï ser viable i mantenible, primant-se per sobre de tot l'estabilitat i la compabilitat enra d'OpenGL. Per complicar encara més la situació d'OpenGL, Microsoft competeix durament amb ell sota Windows amb la seva pròpia llibreria gràfica *Direct Graphics*, un mòdul del seu paquet multimèdia conegut com *DirectX*. Les agressives tàctiques comercials de Microsoft han augmentat aquesta sensació d'obsolescència que pot sug-

gerir l'estabilitat d'OpenGL.

En resposta a aquesta “amença”, recentment 3DLabs, veterana companyia especialitzada en el desenvolupament de perifèrics gràfics d'alt rendiment, va publicar una proposta per la versió 2.0 d'OpenGL, fent alhora una crida als membres de la comunitat de professionals d'OpenGL per col·laborar en el desenvolupament d'un nou estàndard, més extensible i potent.

Sembla ser que la proposta de 3DLabs ha comptat amb el suport unànim dels membres de l'ARB, i està previst que durant el SIGGRAPH'2002, que es celebrarà aquest estiu, es presenti públicament la proposta definitiva per OpenGL 2.0. La publicació definitiva del nou estàndard està prevista per la tardor d'aquest mateix any. Curiosament, coincidint amb aquesta publicació, Microsoft presentarà *DirectX 9*, la darrera versió de la seva llibreria multimèdia.

Interfície d'OpenGL

OpenGL és una interfície software que abstrau l'aplicació del hardware gràfic. Aquesta interfície està composta per més de 250 comandes [25], que permeten especificar els objectes i operacions necessàries per produir gràfics interactius bidimensionals o tridimensionals.

Un exemple típic d'ús, al *Visualization Module* de la interfície d'OpenGL seria la següent 3.2: OpenGL ens abstrau els objectes gràfics en forma de *primitives* geomètriques (línia, punt, triangle, polígon), que serveixen com a peces fonamentals dels gràfics que volem presentar a l'usuari. Veiem que resulta molt senzill projectar les dades de l'aplicació sobre objectes gràfics, com per exemple, un conjunt de línies.

Adicionalment, també tenim a la nostra disposició comandes d'OpenGL que permeten dibuixar imatges (*pixel data*), pel que disposem de completa llibertat per construir les nostres representacions.

Arquitectura Client-Servidor

Segons [25] OpenGL és una màquina d'estats: l'usuari selecciona l'estat que vol que adquireixi OpenGL, i aquest es manté estable fins que l'usuari no indica el contrari. L'estat d'OpenGL està format per paràmetres com per exemple el color amb el qual es pintaran a pantalla les primitives geomètriques, com l'equació per calcular la il·luminació d'una escena tridimensional.

```
// NOTA: aquest codi té una vocació purament didàctica i
// l'ús que es fa d'OpenGL és horriblement ineficient

float samplingRate = 44100;
float signal[300];

// generem el senyal
for ( int k = 0; k < 300; k++ )
    signal[k] = sin( 2*PI*440 / samplingRate );

// Indiquem a OpenGL que volem que interpreti els vertexts
// com a parts d'una polilínia
glBegin( GL_LINES );

    for ( k = 0; k < 300; k++)
        // Especifiquem les coordenades del vertex
        glVertex2f( k*(1/samplingRate), signal[k] );

// Indiquem a OpenGL que hem acabat de dibuixar la
// polilínia
glEnd( GL_LINES );
```

Llistat 3.2: OpenGL aplicat al domini del Processat del Senyal

Això s'entèn millor quan veiem OpenGL com un exemple d'arquitectura client-servidor: el *client* (l'aplicació gràfica) interactua mitjançant un *protocol* amb el *servidor* (la implementació d'OpenGL). Aquesta comparació no és gratuïta ja que OpenGL està dissenyat per ser transparent de xarxa, de forma similar s'explica a [3.5.1](#).

El pipeline gràfic d'OpenGL

L'estàndard OpenGL suggereix juntament amb una interfície determinada, una arquitectura interna concreta que és pot comparar amb una cadena de muntatge, on l'usuari proveeix OpenGL de primitives i rep com a resultat l'interpretació d'aquestes primitives en forma de patrons d'iluminació dels pixels de la pantalla. A l'esquema [3.4](#) podem veure una representació de l'arquitectura interna d'OpenGL. El *pipeline* d'OpenGL té dos camins diferents per processar les primitives segons les dades que estiguin encapsulant: l'*Imaging Pipeline* i el *Geometric Pipeline*, on un s'especialitza en tractar les dades especificades com a matrius de colors (imatges) i l'altre en tractar

les dades geomètriques que defineixen una primitiva geomètrica (vèrtexs): Descriure

Figura 3.4: Arquitectura d'OpenGL

breument ambdós *pipelines*:

- les operacions que es realitzen al *pipeline* d'imatges es descomposa com segueix:
 1. el *Pixel Unpacking* comprén aquelles operacions per convertir les dades píxel enviades per l'aplicació al format del *framebuffer*
 2. les *Pixel Operations* es refereixen a operacions que es realitzen sobre les components dels píxels enviats: escal·lats, esbiaxaments, etc.
 3. el *Image Rasterization* és quan es construeix un *fragment* o patró de píxels que s'escriuran al *framebuffer*
- les operacions que es realitzen al *pipeline* geomètric es descomposen com segueix:
 1. el *Geometry Unpacking* comprén la construcció de les estructures de dades que modelen les primitives geomètriques, a partir del vèrtexs i els canvis d'estat subministrats per l'aplicació

2. les *Vertex Operations* es refereixen a les operacions d'escal·lat, canvi de sistema de coordenades, projecció, retallament de parts ocultes i finalment divisió perspectiva
 3. al pas de *Geometry Rasterization* les primitives processades són convertides en *fragments* per ser escrites al *framebuffer*
- a la fase de *fragment operations* es realitza les operacions d'escriptura sobre el *framebuffer* així com la possibilitat de realitzar *blending* (mescla) de *fragments*, i el test de profunditat

Un punt molt important és que els blocs que apareixen a 3.4 poden ser implementats directament al hardware gràfic, pel que es pot aconseguir una gran eficiència de forma completament transparent per l'aplicació.

Avantatges d'OpenGL

OpenGL ofereix els següents avantatges per al desenvolupament del *Visualization Module*:

- la interfície que ofereix OpenGL és senzilla, clara i fàcil d'aprendre
- no s'han de cercar solucions de disseny molt sofisticades per adaptar OpenGL al domini de l'aplicació que el fa servir com hem vist a 3.2
- ens permet aprofitar al màxim les capacitats dels perifèrics gràfics presents al sistema de forma transparent
- ofereix una infraestructura de suport per renderitzar imatges molt completa, que redueix la complexitat del desenvolupament d'aplicacions molt considerablement
- gaudeix d'un ampli suport industrial, esdevenint un estàndard gràfic obert i multiplataforma
- les implementacions d'OpenGL han estat disponibles durant més de set anys sobre un bon nombre de plataformes, demostrant una gran estabilitat
- qualsevol aplicació OpenGL ofereix sortida gràfica consistent independentment del hardware disponible o del sistema operatiu

- OpenGL és escal·lable en ser capaç de funcionar sobre màquines tan diferents com PC's o supercomputadores
- està fenomenalment ben documentada, i existeix una àmplia comunitat que ofereix consells, documentació i codi font per ajudar als desenvolupadors inexperts

Inconvenients d'OpenGL

Tot i això OpenGL també mostra certs inconvenients:

- la capacitat d'aprofitar al màxim el hardware de la màquina es veu fortament limitada per la necessitat de mantenir la interoperabilitat entre implementacions diferents d'OpenGL, ja que cada fabricant de hardware ofereix la seva pròpia implementació, oferint només suport a aquelles funcionalitats que ofereixen els seus productes, tenint en compte l'excepció de la implementació lliure per Linux, Mesa[22], que ofereix una implementació d'OpenGL per software que suporta un bon nombre d'extensions (a més d'oferir-ne de pròpies)
- OpenGL no ofereix serveis d'interfície gràfica d'usuari ?? ni existeix una forma estàndar d'inicialització: cada sistema operatiu proveeix d'una llibreria que permet utilitzar OpenGL des dels seus serveis d'interfície gràfica d'usuari, implicant que s'hagi d'abstreure aquesta interfície per a que pugui ser usable des del *Visualization Module*
- resulta complex d'instalar i actualitzar la implementació d'OpenGL sistema per a usuaris inexperts

OpenGL a Windows i a Linux

Com ja hem esmentat anteriorment l'estàndard OpenGL és completament independent dels serveis de interfície gràfica d'usuari del Sistema Operatiu. Nogensmenys, per poder construir una aplicació OpenGL funcional, s'han d'utilitzar llibreries oferides pel mateix SO per poder crear el que s'anomena *contexte OpenGL*, o àrea de pantalla on es visualitzaran els resultats produïts pel *pipeline* d'OpenGL. Com que el control del *framebuffer* és propietat exclusiva del *Sistema Operatiu* (Windows) o del sistema de finestres (X Window System), es requereix aquest software especialitzat, per tal que la implementació d'OpenGL pugui accedir al *framebuffer*.

Al pseudocodi anterior podem veure 3.3 quina és, bàsicament, la funcionalitat que ofereixen aquestes llibreries específiques de Sistema Operatiu. Tot i això, existeixen

```

finestra = crear_finestra_del_sistema
finestraGL = transferir_control_a_OpenGL( finestra );
establir_propietats_del_framebuffer( finestraGL );

```

Llistat 3.3: Pseudocodi d'adquisició del *framebuffer* per OpenGL

més diferències entre el desplegament d'OpenGL als dos Sistemes Operatius suportats pel *Visualization Module*.

El gràfic 3.5, ens mostra com es realitza la integració d'OpenGL al sistema operatiu Microsoft Windows. La llibreria d'interfície amb el sistema s'anomena *WGL* (

Figura 3.5: OpenGL sobre Microsoft Windows

OpenGL extension for Microsoft Windows).

En el cas de *Linux* la situació es quelcom més complexa, al haver-se de respectar estrictament el protocol de *X*, que obliga a que totes les operacions que els *clients X* vulguin realitzar sobre el *framebuffer* hagin de ser delegades al *servidor X*. Aquest mecanisme de seguretat (i de desacoblament entre clients i *hardware* compromet

l'eficiència de les representacions gràfiques mitjançant OpenGL, degut a que cada comanda OpenGL s'ha d'enviar primer al *servidor X*, que es qui realment les executa. Em el cas de X la llibreria d'interfície amb el sistema s'anomena *GLX* (*OpenGL*

Figura 3.6: OpenGL sobre Linux (clàssic)

Extension for the X Window System).

Recentment ha aparegut la possibilitat d'evitar la indirecció de les comandes d'OpenGL a través del *servidor X*, en forma del que s'anomena *Direct Rendering Interface* (Interfície per el Renderitzat Directe), que permet als *clients X* enviar les comandes OpenGL directament a la implementació d'OpenGL present al sistema: Després d'un període d'acceptació els principals fabricants de hardware proveeixen

Figura 3.7: OpenGL sobre Linux (DRI)

d'implementacions d'OpenGL per Linux, ja que amb *DRI* resulta interessant oferir una implementació que aprofiti el *hardware* present al sistema degut a la desaparició de la indirecció sobre el *servidor X*.

Capítol 4

Anàlisi, Disseny i Implementació

4.1 Anàlisi del domini del Visualization Module

Tota eina, per tal de ser útil, ha de ser dissenyada tenint en compte les tasques i problemes que haurà d'afrontar. Aquesta identificació de tasques i possibles classes de problemes per als que la nostra eina se suposa que serà adequada, s'ha de realitzar, necessàriament, abans de intentar idear un sistema concret.

Òbviament, en un primer moment, hom té una vaga idea de quins són els problemes que ha de ser capaç de tractar la seva eina i quin tipus de coses ha de poder fer, i quines no podrà o haurà de fer, però les vaguetats i les inconcrecions condueixen amb gairebé tota seguretat a un disseny inconsistent, incomplet i inadequat.

La regla és senzilla: *quant més completa sigui la nostra descripció del domini, més encertat i robust serà el nostre disseny*. Desgraciadament es disposa d'un temps més o menys llarg per realitzar aquesta tasca d'*anàlisi*, pel que hem d'adoptar una solució de compromís que ens permeti optimitzar els recursos dels que disposem així com les possibilitat d'obtenir un bon disseny.

D'altra banda hem de recordar que els processos de l'Enginyeria del Software són *iteratius*, no hi ha cap *lleï* que ens prohibeixi tornar enrera i *solucionar* cap problema que hagi quedat pendent o que no s'hagués detectat a la passada anterior.

Per últim, disposar d'una metodologia concreta i ben definida resulta essencial per aprofitar al màxim el temps, limitat, del que disposem. D'altra banda, tenir ben clars quines són les fites de l'anàlisi resulta molt útil per assegurar-se que l'anàlisi ha sigut

exhaustiu i que la descripció del domini no té greus *llacunes* que després entorpeixin la materialització d'un disseny.

Seguirem una metodologia suficientment estàndar:

- A partir de la informació obtinguda en els casos d'ús obtinguts a la fase d'anàlisi de requeriments definirem els *participants* o *actors* del sistema
- Identificar les *responsabilitats* o *rols* dels actors del sistema
- Identificar les *relacions* que estableixen els actors entre ells
- Resumir la informació recollida en forma de una espècie de *pla d'acció* que ens doni una idea de com hem d'afrontar la tasca del disseny

4.1.1 Escenari, Participants, Responsabilitats i Relacions

Com es pot veure a l'apartat *Requeriments per al Visualization Module* el nostre sistema estarà desplegat conjuntament amb els mòduls de *Processament* i de *Serialització*, trobant-se a disposició de *l'usuari de llibreria* per a que el faci servir en les seves tasques, típicament desenvolupar una solució software a un problema concret, *aplicació* del domini de Processament del Senyal.

Aquest *usuari de llibreria* tindrà accés a la funcionalitat que oferirà el *VM* de dues maneres: o bé fent servir una distribució binària, *precompilada* de la llibreria, i accedint a la interfície de programació del sistema de la forma habitual a C/C++, o bé fent servir una distribució dels fitxers font del codi de la llibreria.

Com es pot veure als diagrames de casos d'ús els elements principals del sistema són:

- *Els objectes de processament* que formen part de qualsevol aplicació de Processament del Senyal desenvolupada amb **CLAM**
- *Els objectes de dades* que contenen i representen la informació que està tractant l'aplicació
- *Les representacions dels objectes de processament i els objectes de dades* que presenten als components de l'aplicació de forma gràfica i permeten a l'usuari interactuar amb aquests components en temps d'execució

4.1. ANÀLISI DEL DOMINI DEL VISUALIZATION MODULE

- *L'aplicació* que es converteix en una mena d'*avatar* de l'usuari de llibreria, ja que és el mitjà des d'on aquest usuari accedeix realment a les representacions i les fa servir

D'ara en endavant ens referirem als *components de processament* i als *objectes de dades* com *components de l'aplicació*, ja que normalment seran les peces fonamentals que componen una aplicació desenvolupada amb **CLAM**.

En aquest document no discutirem les responsabilitats i relacions dels components de processament i dels objectes de dades, i ens centrarem sobre els components principals del *VM*, les representacions.

Les responsibilitats de les representacions són grans i bastant variades: per una banda han de conèixer com accedir als components de processament i de dades, i d'altra banda han de saber com construir una icona gràfica que cobreixi les necessitats de informació de l'usuari. Aquesta icona gràfica, que típicament serà un compost de *widgets*, controls gràfics d'interfície tals com botons, sliders, o imatges, han de ser també interactives, pel que s'observa que existeix un doble fluxe de comunicació entre l'usuari i els components que conformen l'aplicació, que han de gestionar les representacions.

Aquesta gestió de la comunicació consistirà bàsicament en:

- Mantenir actualitzades les icones que veu l'usuari per tal que siguin tan consistents com sigui possible amb l'estat dels components de l'aplicació
- Recollir l'input de l'usuari i traduir-lo en missatges que siguin entesos pels components de l'aplicació

Figura 4.1: Flux de dades Model - Presentació

En quant a les relacions que s'estableixen entre els participants està ben clar que existirà una forta relació de dependència entre els components del sistema de representació i els components de l'aplicació, i haurem de procurar que els components de l'aplicació siguin el més independents possible dels components de visualització, no només és una pràctica saludable a llarg plaç sinò que a més evitarem que l'usuari de llibreria hagi de *tacar* el seu anàlisi i disseny al obligar-lo a introduir al seu model conceptes que no són propis del domini que està estudiant. Però si els components de l'aplicació no poden conèixer directament als components de visualització com es pot establir aquesta relació de comunicació aplicació-visualització?

Aquesta responsabilitat l'haurà de prendre l'aplicació, que és el participant que pot realitzar aquesta tasca de forma més senzilla i elegant, ja que ha de conèixer tant els components de processament com els de visualització. Es pot adduir que això comporta una feina extra per a l'usuari de llibreria, cosa que és ben certa, per això la llibreria haurà d'oferir algun tipus d'ajuda a l'usuari.

4.1.2 Conclusions

Un cop “posades les cartes sobre la taula”, podem intentar plantejar-nos les tasques que haurem de dur a terme durant la fase Disseny, així com fer-nos una idea de quins són els problemes bàsics que ha d'intentar solucionar el disseny:

- extracció de dades dels components de l'aplicació i renderització d'aquestes dades
- traduir les primitives d'interacció que enviï un usuari a través d'una presentació a missatges comprensibles pels components de l'aplicació
- desenvolupar una arquitectura de classes, que duguin a terme les tasques del sistema de visualització, sense haver d'*acoblar* el model a la representació
- evitar, en quant ens sigui possible, que el sistema de visualització depengui de una plataforma concreta, tant en el que respecta als widgets gràfics que fem per renderitzar els components de l'aplicació, com en quant als serveis que es requereixin del SO
- assegurar-se que el conjunt de representacions disponibles amb el *release* de la llibreria siguin prou genèriques i flexibles per cobrir un bon nombre de les possibles necessitats de l'usuari de llibreria, sense comprometre l'adequació de la representació al concepte que se suposa s'està comunicant a l'usuari

4.1. ANÀLISI DEL DOMINI DEL VISUALIZATION MODULE

- l'arquitectura del sistema ha de garantir la seva *extensibilitat*, de manera que els usuaris de llibreria puguin estendre la funcionalitat que s'ofereix originalment. permetent-los de *personalitzar* el sistema de manera que s'adeqüi a les seves necessitats

Un cop plantejats els objectius de la fase de disseny és el moment d'atacar el problema.

4.2 Disseny del sistema

Un bon dissenyador de software ha de tenir suficient “vista” com per adonar-se que potser ell no ha estat el primer enginyer en trobar-se amb un problema donat. Si bé, sempre resulta atractiu per al nostre ego sentir-nos com a *inventors* hem de ser pragmàtics i adonar-nos que *reinventar la roda* costarà al projecte força recursos, tant humans com temporals. Per tant, gairebé ens hem de sentir obligats a cercar, per alguns dels repositoris de coneixement que tinguem al nostre abast, ja siguin biblioteques o a la mateixa *world wide web*, si, per casualitat algú s’ha trobat anteriorment amb el mateix problema que nosaltres. En poques paraules, es tracta de sortir a cercar inspiració en treballs anteriors. Però sempre s’han de tenir en compte alguns detalls mentre s’estudien treballs anteriors relacionats:

- que amb el pas del temps les tècniques i mitjans disponibles milloren, pel que solucions que van semblar bones en el passat, avui en dia és poden considerar obsoletes
- que difícilment ens trobarem en el cas que el domini pel qual es va idear la solució sigui reduïble al nostre, és a dir, que es tracti exactament del mateix problema
- que els éssers humans no són perfectes i poden cometre errors conscient o no conscientment

per tant, hom s’ha d’aproximar amb precaució a treballs existents, ja que podrien entorpir la nostra feina enlloc de fer-la més fàcil.

Una de les solucions més famoses per dissenyar sistemes de visualització desacoblats de les dades que es volen representar és el *Model-View-Controller*.

4.2.1 El Model-View-Controller

De tots els llenguatges de programació que s’hagin proposat mai durant la història de la informàtica, el més revolucionari, tant en termes tecnològics com conceptuals, indubtablement és *Smalltalk-80*, desenvolupat a principis dels anys 80 per els enginyers del Xerox PARC[16]. Prova de la validesa del seu disseny és que propostes actuals, com *JAVA* per exemple, incorporen característiques i funcionalitats ofertes ja als principis dels anys vuitanta per *Smalltalk*, tals com la passivació, introspecció

i l'abstracció de la plataforma mitjançant una *màquina virtual*. Es podria dir que es tracta de la *implementació de referència* per a llenguatges orientats a objectes.

Moltes de les tècniques comuns, en el sentit de *common practice*, avui dia en el disseny i programació orientats a objectes, van ser “trobadres” pels pioners que van dissenyar, i després, durant força temps, validar mitjançant l'ús, *Smalltalk* o algunes de les seves reencarnacions com *Dolphin Smalltalk*[24]. Aquestes tècniques, o solucions de provada solvència a problemes típics, han estat recollides a obres com [14] i ja formen part del vocabulari típic del Disseny de Software orientat a objectes, tals com *composite*, *proxy* o *factory*.

Una d'aquestes *solucions típiques* al problema de la visualització és el *Model-Vista-Controlador* solució software recollida a [19]. Si bé l'estratègia *Model-Vista-Controlador* (MVC a partir d'ara) no es pot arribar a qualificar com a *patró de disseny* segons els requeriments exposats a [14], és una estratègia tan genèrica i flexible que avui dia ens la podem trobar gairebé a qualsevol *toolkit* per desenvolupament d'aplicacions gràfiques tals com *Qt* o les *MFC*, implementades de forma més o menys semblant a la del *Smalltalk*.

Els orígens del *Model View Controller* es remunten al conegut patró de disseny *Observer* [14].

4.2.2 Baseline: Observer Pattern

Els sistemes orientats a objectes típicament es troben considerablement particionats en objectes de diferents classes que cooperen entre ells, característica inherent a un bon disseny O-O, ja que així s'assegura al màxim la reusabilitat dels components del sistema. Però gairebé sempre, en un projecte d'un tamany considerable, les relacions que s'estableixen entre els elements d'aquestes col·leccions d'objectes comencen a ser més i més complexes.

Aquesta cooperació entre objectes es pot veure de la següent manera: un d'ells, que anomenarem *observador*, té un comportament que està definit per l'estat d'un altre objecte, que anomenarem *subjecte*, pel que es requereix que sempre que hi hagi un canvi d'estat al *subjecte*, l'*observador* sigui notificat d'aquest canvi.

D'altra banda, també es pot requerir que un canvi en l'estat de l'*observador* es vegi reflexat al *subjecte*, establint-se un fluxe bidireccional de comunicació.

Hi encaixa el *VM* en aquest escenari? La informació que hem extret de l'anàlisi del

Figura 4.2: El patró Observador

domini sembla donar-nos clares senyals en sentit afirmatiu:

- El sistema estarà altament particionat: el nombre de possibles components de l'aplicació i de possibles presentacions d'aquestos és molt gran en potència
- Existeix un evident mapeig entre component de l'aplicació i *subjecte*, per una banda, i component de visualització i *observador*, aquests participants tenen relacions i responsabilitats als presentats al patró de disseny
- S'observa un clar perill que el sistema sofreixi un excessiu grau d'acoblament que comprometi la reusabilitat del disseny. En el cas del VM això és clarament inacceptable: un sistema d'aquestes característiques seria poc flexible i adaptable a les necessitats dels usuaris de la llibreria.

Nogensmenys l'aplicació d'un patró de disseny mai és del tot directa: els patrons de disseny s'han d'adaptar a la naturalesa concreta del nostre problema. Per tant, la

pregunta és si el patró *Observador* es tot el que necessitem. La resposta és que no el podem aplicar directament degut al següent:

- El patró requereix que els *subjectes* conegui als *observadors* que hi estan suscrits. Això implica que hi ha d'haver un acoblament entre els objectes de l'aplicació i els observadors, que no és molt greu ja que és un acoblament abstracte, en el sentit que l'objecte de l'aplicació ha de complir una interfície *Observable*. Això és el que podem trobar al [14], però hi dissenyo en el sentit que el acoblament és *lleuger* ja que el *subjecte* ha de notificar a l'*observador* els canvis que pateixi per a que aquest els pugui tenir en compte. Per tant, fer que un objecte de l'aplicació sigui *observable* és extremadament intrusiu tant a nivell de disseny com de implementació: els objectes d'aplicació han de ser dissenyats tenint en compte que poden, o no, ser *observables* i que a l'hora d'escriure el codi s'ha de tenir cura de fer les notificacions quan sigui necessari, mesclant-se inevitablement la lògica nadiua de l'objecte de l'aplicació i l'enviament de notificacions als *observadors*.
- Es pot veure que l'*observador* té un nombre bastant gran d'objectius: ha de saber com recuperar i processar l'estat dels objectes del model, ha de saber com recollir l'entrada de l'usuari, i ha de saber com fer-la arribar als objectes de l'aplicació. Potser siguin massa objectius per a una sola entitat.
- Hi ha un problema amb les dependències entre *subjectes* i *observadors* no hi ha cap manera *simple i eficient* de controlar en temps d'execució la freqüència de notificacions i de *updates*, ja que ha quedat *hardcoded* al implementar-se els *subjectes* i els *observadors*. Es proposen, al mateix [14] varies estratègies per solucionar-lo, que consisteixen en introduir una espècie de gestor de dependències, un *man-in-the-middle* o intermediari, o bé portar el concepte d'*Aspecte* d'Smalltalk al C++.

Per la naturalesa del projecte, trobo que degut sobretot al primer punt, el patró *Observador* no és aplicable cegament, si bé, a nivell conceptual és molt adequat, a nivell de disseny i de implementació no és gens desitjable. Hem de seguir cercant...

4.2.3 Estructura i funcionament del Model-View-Controller

El *Model-View-Controller* es pot comprendre com una *extensió* del patró *Observador* ja que hi trobem dos tipus d'elements: *subjectes* i *observadors*. Com el seu nom indica hi han tres participants: *el Model*, *la Vista* i *el Controlador* (veure 4.3).

Figura 4.3: Arquitectura del Model-Vista-Controlador

El *Model* té les següents responsabilitats:

- Encapsular l'estat de l'aplicació, així com els processos necessaris que s'han de realitzar sobre aquest estat. En el que respecta al *VM*, veiem que el *el Model* del *MVC* són els nostres objectes d'aplicació (Processing i Data).
- Oferir una interfície d'accés al seu estat que exposi la seva funcionalitat
- Notificar a les *Vistes* dels canvis que succeixin en l'estat

Podem veure que el *model* de *MVC* realitza el paper de *subjecte* del patró *Observador*.

La *Vista* té les següents responsabilitats:

- Representar gràficament al *Model*
- Requerir notificacions de refrescament al *Model*
- Enviar la informació relativa a la interacció de l'usuari amb la *Vista* al *Controlador*, en forma d'events d'usuari
- Permetre al controlador canviar la seva aparença o estructura

Figura 4.4: Diagrama de seqüència del MVC

Aquí ja s'intueix la primera diferència notable amb el patró *Observador*: veiem que el rol d'*observador* se'l reparteixen la *Vista*, i el *Controlador*. Mirem ara el *Controlador*:

- Defineix el comportament de l'aplicació, ja que té la potestat de canviar l'estat del *Model* segons els events d'usuari captats per la *Vista*
- Defineix la projecció de les accions de l'usuari en canvis en l'estat del *Model*
- Modifica la *Vista* de la manera que sigui necessària per a representar el *Model*. El *Controlador* decideix la naturalesa d'aquestes intervencions segons el *feedback* que rep de l'usuari.

Queda ara clar que el *MVC* és una refactorització del patró *Observador* que es concentra en particionar el paper d'*observador* en dues vessants, per una banda la feina de portar a l'usuari les dades, cosa que és responsabilitat de la *Vista* i per una altra banda la tasca de gestionar el fluxe de comunicació bidireccional entre el *Model* i l'usuari. D'altra banda podem apreciar que *Vista* i *Controlador* porten a terme les seves funcions amb un alt acoblament: per cada *Vista* ha d'existir un *Controlador* que sigui

capaç d'entendre els events d'usuari que pot llançar, que conegui la seva interfície per modificar l'aparença. L'acoblament en l'altre sentit, de la *Vista* al *Controlador*, no és tan fort, en aquest cas un acoblament abstracte és suficient per fer el tractament dels events enviats per la *Vista*, només cal que es conegui una interfície de l'estil

```
void Controller::Handle( ViewEvent& evt )
```

o similar.

4.2.4 Projectió del MVC sobre el Visualization Module

Un cop vistes algunes de les característiques del *MVC* hem d'avaluar la seva aplicabilitat sobre el *VM*. De la mateixa manera que amb el patró *Observador* hi ha una clara correspondència entre el concepte de *Model* i els components d'aplicació de CLAM. També podem veure que els components de visualització s'especialitzen en forma de *Vistes*, que s'encarregaran de traduir els components d'aplicació en conjunts de *widgets* gràfics que a més de presentar la informació a l'usuari s'encarregaran de recollir les peticions que vulgui transmetre l'usuari als components d'aplicació. La altra espècie de components de visualització serien els *Controladors*, que s'encarregarien de controlar, valgui la redundància, la creació i destrucció de les *Vistes*, i d'altra banda s'encarregarien de traduir els events generats per els usuaris en missatges que pugui entendre la interfície del *Model*. D'entrada sembla que el *MVC* és el camí a seguir.

Si bé hem aconseguit projectar el *MVC* sobre l'anàlisi del *VM*, hi han alguns aspectes que posen en dubte l'aplicabilitat directa del *MVC*:

- S'observa que l'acoblament entre *Vista* i *Controlador* és molt alt. Potser per una aplicació concreta, aquest nivell d'acoblament és prou raonable, però quan l'aplicació és genèrica, com és el cas del *VM* que forma part d'una llibreria, l'acoblament és excessiu. A curt termini els binomis *Vista-Controlador* són força flexibles i reusables, però a l'horitzó s'endevina que al llarg que el nombre d'objectes de d'aplicació, i de possibles usos d'aquestos, creixi, hi hagi una explosió de vistes i controladors, la qual cosa és prou comprensible des del punt de vista de l'usuari de llibreria ja que si hom és troba un sistema altament particionat on les parts *semblen* estar fetes per parelles, és força temptador escriure una nova parella i no haver-se de barallar, conceptualment parlant, amb la possibilitat de reutilitzar els components de la llibreria. Podria dir-se, que l'arquitectura del sistema no *convida* a la reutilització.

- Un dels punts foscos de *MVC* és que hi han *massa* elements que accedeixen de forma concurrent sobre el *Model*. És a dir, veiem que tant la *Vista* com el *Controlador* han de conèixer el *Model*, un per extreure la informació que ha de representar, i els altres per canviar el seu estat i probablement el seu comportament. Els problemes de concurrència que poden aparèixer en un entorn *multifil* seran nombrosos, i el que és pitjor, el seu control haurà d'estar necessàriament escampat per tots els components de visualització
- A l'igual que al patró *Observador*, es requereix un coneixement i un gran acoblament amb les *Vistes*. Com ja hem esmentat mentre discutíem el patró *Observador*, això és inacceptable degut als requeriments de genericitat dels components de l'aplicació.
- No es posa solució al problema de les notificacions de refresc innecessàries
- El *MVC* és molt intrusiu en el que respecta a l'estructura de l'aplicació, ja que el *Model* realitza les seves tasques per indicació dels *Controladors*. Aquesta restricció a l'usuari de llibreria és molt usual en altres entorns, però això no justifica que el *VM* també la presenti.

4.2.5 Conclusions sobre el MVC

La majoria de la bibliografia referent al modelatge de sistemes de visualització fa referència de forma conscient o inconscient al patró *Observador* o al *MVC*. Per tant, és un tant difícil resistir-se a provar una solució que sembla tan *mainstream* en el món del desenvolupament de software. Però d'altra banda poques vegades es veu el *MVC* o l'*Observer* dins d'una llibreria, ja que la gran majoria de la informació disponible fa referència al desenvolupament d'aplicacions concretes, pel que els conceptes de reusabilitat o extensibilitat estan definits, i avaluats, desde la perspectiva del *in-house development*, definicions i judicis que són del tot aplicables sobre aplicacions genèriques (llibreries).

Un aspecte encara més intranquil·litzador és que de totes les implementacions que he trobat de *MVC* en C++, o bé eren excessivament concretes, en el sentit que no es presentava una arquitectura general per satisfer els requeriments de representació de qualsevol element del model, o bé feien ús de tècniques poc recomanables, com per exemple, estendre el llenguatge mitjançant l'ús de preprocessadors de macros. Des d'un punt de vista de portabilitat, resulta pràctic assegurar-se de la interoperabilitat del software proveïnt un mateix els mitjans, com per exemple fa Trolltech amb el seu toolkit gràfic *Qt*, però això comporta un cost de desenvolupament molt alt, i augmenta

considerablement les dificultats d'ús del sistema, a part de posar immediatament en contra del disseny a tots els puristes que hi hagin a l'equip.

Per últim, *MVC* no menciona la qüestió de la independència de toolkit gràfic amb el qual es construeixen les *vistes*, essent aquest un requeriment del *VM*. Si bé l'arquitectura del *MVC* sembla no entorpir la introducció d'aquesta característica, el fet d'abstreure la interacció entre el *VM* i els *toolkits gràfics* en forma de primitives de l'estil *CreaFinestra* o *CreaBotó*, converteix les *vistes* en entitats molt lleugeres, tan lleugeres que donar-li's la mateixa entitat que tenen al *MVC* a la projecció del *MVC* sobre el *VM* no està gens clar.

Com a conclusió a aquest apartat establim que *MVC* ens ofereix un marc conceptual molt atractiu, i ens permet identificar conceptes que no apareixen naturalment durant la fase d'anàlisi: *control de les presentacions*, *interfície entre el model i presentació* així com qüestions d'estabilitat i extensibilitat del sistema. Provarem de realitzar un *refactoring* del *MVC* per tal que s'adeqüi a les nostres necessitats.

4.3 CLAM Visualization Module v.0.1

La primera aproximació al disseny, i implementació, del *Visualization Module* es va basar fonamentalment en el *MVC* i el patró *Observador*, adaptant-los a les circumstàncies particulars del *VM*. Va ser difícil per mi, fer front a les incompatibilitats, tant a nivell de disseny com d'implementació, que tenien el *MVC* i l'*Observador* amb els requeriments i la idiosincràsia de *CLAM*. Moltes vegades em vaig trobar en una situació força frustrant: trobava una possible solució per algun d'aquests problemes, provocant, en conseqüència problemes nous que em posaven davant de una difícil decisió, o bé tirar enrere i provar per un altre camí, o intentar seguir avançant lluitant contra aquests nous *glitches* que apareixien gairebé constantment.

Potser si no m'hagués encaparrat en portar endavant idees i detalls atractius i m'hagués preocupat més de modelar el sistema de forma global, hauria aconseguit millors resultats a la primera iteració.

4.3.1 Descripció de l'arquitectura del sistema

Hi han cinc participants: el *Model*, la *Vista*, el *Controlador*, el *Widget*, el *View Director* i el *GUI Builder*. A continuació els descrivim amb major detall.

El *Model* es qui ofereix la funcionalitat *real* de l'aplicació, típicament a *CLAM* un conjunt de classes *Processing* que realitzen operacions d'anàlisi o de síntesi sobre *Processing Data*. A l'igual que al *MVC* el *Model* és el *objecte de l'acció d'observar*, però en canvi no té cap coneixement de les entitats que el puguin observar. D'aquesta manera la irrupció del *VM* en la forma i naturalesa dels components *core* de la llibreria és nul·la.

La *Vista* és qui s'encarrega de consultar al *Model* sobre el seu estat i té el coneixement necessari per construir els *widgets* gràfics que intentaran simbolitzar l'estat del *Model*. Veiem que hi ha un fort acoblament entre la *Vista* i l'objecte del *Model* concret que intenta representar, al igual que al *MVC*. La *Vista* del *VM* és força diferent de la de *MVC*, ja que representa el paper de *View i Controller*, unificant així en una sola entitat els papers que jugaven aquests dos components dins del *MVC*. Un punt important és que la *Vista* no coneix de forma concreta quins són els *widgets* que fa servir per construir les representacions, simplement emet una sèrie de primitives que són traduïdes per el *GUI Builder* en forma de *widgets* d'un *toolkit* concret: MFC, FLTK, etc.

El *Widget* és l'abstracció del components de interfície gràfica d'usuari típicament oferts pels diferents *toolkits*. Botons, *sliders* i finestres són *widgets*. La introducció de *Widget* ens permet abstroure'ns per una banda, de les implementacions concretes de cada *toolkit* i d'altra banda ens ajuda a deslligar la representació gràfica de la *Vista*, permetent re-utilitzar la *Vista* com a interfície amb el *Model* i canviar la representació concreta del objecte del *Model* a voluntat. L'abstracció del *toolkit* s'aconsegueix oferint per una banda un *Abstract Factory* [14] de components gràfics que eviten acoblar la *Vista* als mecanismes de construcció de *widgets* de cada *toolkit* diferent, i d'altra banda, adaptant la interfície original dels *widgets* d'un *toolkit* concret a la interfície de compatibilitat que exigeix el nostre concepte de *Widget* mitjançant herència múltiple.

El *Controlador* té un paper completament diferent que el *Controller* de MVC. En el cas del VM el *Controlador* s'encarrega de gestionar el flux de informació entre la *Vista*, que coneix el model, i els *Widgets* que construeix la *Vista*. El *Controlador* és el nexa d'unió entre *Vista* i *Widget*: és qui rebrà les dades que extragui la *Vista* del *Model*, i les guardarà fins que un *Widget* les hi demani per renderitzar-les, i és on el *Widget* deixarà l'input de l'usuari per a que la *Vista* el reculli quan li estigui permès per tal de modificar el *Model*.

El *View Director* és una entitat que manté constància de les dependències de entre objectes del *Model* i *Vistes*, permetent-nos de controlar el volum i el sentit del flux de dades entre *Model* i *Vistes*. També ens ha de permetre de refrescar les *Vistes* associades a un mateix objecte del *Model* de forma independent, és a dir, que es dona a l'usuari de llibreria la possibilitat de realitzar el refresc de les *Vistes* de forma incremental.

El *GUI Builder* és una instància del patró *Abstract Factory* [14], que permet a les *Vistes* construir una representació de forma desacoblada del *toolkit* que vulgui fer servir l'usuari de llibreria per a construir la interfície gràfica d'usuari de la seva aplicació.

4.3.2 Descripció del funcionament

Un cop descrita l'arquitectura del *Visualization Module*, anem a veure quin és el seu comportament plantejant quatre escenaris diferents (activació, transferència d'informació Model -Usuari, transferència d'informacióUsuari - Model i desactivació) mitjançant diagrames de seqüència que espero resultin més clars que no pas una exhaustiva descripció textual.

- *l'activació* del *Visualization Module* queda descrita al diagrama de seqüència que apareix a la figura 4.5) observem que els *widgets* que necessita una *Vista*

Figura 4.5: Activació de la funcionalitat de visualització

per expressar la representació gràfica són recollits en una entitat anomenada *GUIObject* (*ObjecteGUI*) que modela el concepte global d'interfície gràfica d'usuari tal com la veu el sistema de finestres (com un conglomerat de *widgets* que necessiten ser redibuixats i notificants de qualsevol event del qual s'hagin declarat com a responsables).

- el flux de dades entre *el Model* i *l'usuari* queda descrit al diagrama de seqüència que apareix a la figura 4.6. Es pot observar que el *Visualization Module* és limita gestionar la transferència de dades des del *Model* fins els components gràfics amb els que està construïda la interfície gràfica d'usuari, mentre que el refresc dels *widgets* a la pantalla es deixa en mans del *sistema de finestres*.
- el flux de dades invers, entre *l'usuari* i *el Model* queda descrit al diagrama de seqüència de la figura 4.7 on es pot apreciar la possibilitat de “mostrejar” l'input de l'usuari a voluntat, ja que el *Model* és actualitzat quan es requereix a la *Vista* explícitament que ho faci.
- la *desactivació* resulta, evidentment, alliberar tots els recursos que s'han reclamat al sistema durant la fase d'activació, ja siguin físics (destrucció dels objectes) o lògics (desenregistrament d'associacions Vista-Model)

Figura 4.6: Refresc de les vistes

4.3.3 Problemes

Podem veure que aquesta primera aproximació al *VM* és força completa: ofereix una quantitat de funcionalitat força important i sembla cobrir la major part dels casos d'ús del *VM*. Llavors, quin sentit té afegir un apartat titulat “Problemes”? Doncs perquè si bé el disseny semblava ser robust i complet, no ho era. Durant la validació del disseny, a la tardor-hivern de l'any passat vaig detectar una sèrie de greus problemes:

- Si bé el sistema estava força particionat i les parts del sistema tenien ben definides quins eren les tasques que havien de dur a terme, vaig detectar que components com les *Vistes* o els *Widgets* necessitaven molta informació extremadament mutable que normalment podia ser proporcionada des de l'aplicació. Si bé això no té perquè ser preocupant en principi, em vaig començar a preocupar quan vaig veure que el nombre de paràmetres externs que havien de ser definits per a que *Vistes* i *Widgets* fossin capaços de dur a terme les seves tasques creixia a mesura que els usuaris de la llibreria entraven en contacte amb el *VM*. Això i que molta d'aquesta informació de *configuració* s'havia de remetre dos cops: una cap a la *Vista* i una altra cap el *Widget*. Degut a que l'usuari de llibreria no tenia accés directe sobre els widgets que creaven les *Vistes* automàticament, això provocava que s'haguéssin de proporcionar a la *Vista* per a que els propagués cap els *Widgets* que formaven part de la seva representació.

Figura 4.7: Actualització del Model

A més d'augmentar considerablement la complexitat de les *Vistes* de forma considerable, i tangible, tenia com a efecte secundari que es necessitessin objectes de *configuració* que encapsulaven paràmetres de la *Vista* i del *Widget*, causant que l'ús del sistema fos obscur i difícil.

- Al mètode *Bind()* de la interfície de la *Vista* es desenvolupaven massa tasques, ja que s'hi establia la relació entre l'objecte del *Model* i la *Vista*, es registrava la relació al *View Director* i es construïen el *Widgets* que formaven la presentació del objecte del *Model*. Realment, el major problema d'aquesta concentració de funcionalitat era que degut a la complexitat de les tasques que es realitzaven, la probabilitat que el *Bind()* fallés era molt alta. La major part del temps que em passava depurant era a l'interior d'aquest mètode, i jo mateix trobava difícil, i lent, cercar quin era el problema.
- Vaig trobar que gairebé un quaranta per cent de la funcionalitat que oferia el *VM* no es feia servir, i encara pitjor, que a mesura que avançava en el procés de disseny i d'anàlisi veia menys clar que s'arribessin a fer servir mai. Aquesta part del sistema no era *evident* a l'usuari de llibreria, però afegia una considerable complexitat interna al sistema.
- Els *Controladors* resultaven *a priori* necessaris que existissin com a entitats independents, però resultaven difícils d'escriure i de gestionar de forma eficient.
- La viabilitat del *GUI Builder* en quant a manteniment i extensibilitat estava en entredit. Personalment, jo només he vist un *factory* semblant a l'API de JAVA,

que porta al darrere a un equip, suposo que bastant nombrós d'enginyers que es dediquen a mantenir-lo i estendre'l

4.3.4 Conclusions

És obvi que es necessitava un profund re-disseny de gran part del *VM*: algunes parts estaven força treballades però el seu ús no era proper en el temps i les que eren més necessàries en el moment estaven o bé a una fase molt preliminar o ni tan sols començades. El que vaig trobar més greu, i preocupant, era que el sistema resultava poc accessible i, de vegades, massa complicat tan de fer servir com d'entendre. S'havia de realitzar una nova iteració.

4.4 Refacció: cap a la segona iteració

Un cop som conscients que el nostre primer disseny no era addient per satisfer els requeriments del *VM*, hem d'avaluar quin és l'abast i la importància dels problemes que hem trobat, i quines alternatives tenim a la nostra disposició.

4.4.1 Redreçar sense malmetre

A l'apartat anterior he exposat les debilitats del disseny original del *VM*, debilitats que han de ser solucionades per assegurar-me que el projecte arribi a bon port. Però un pas previ abans de recollir-se les mànigues i anar per feina, és parar-se un moment i obtenir una imatge clara de quin tipus de tasques hem de dur a terme, per tal de poder-les planificar i prioritzar. Què hem de fer? Haurem de modificar part del sistema com a mínim.

El concepte de *modificar* un sistema no abarca tan sols tasques tan *mundanes* com per exemple cercar *bugs* a la codificació del sistema, sinò que a vegades, tan sols per modificar el nombre de funcionalitats que s'ofereixen, ens veiem obligats a no tan sols modificar la implementació sinò també el disseny, i en certs casos, es pot plantejar la necessitat de reanalitzar el domini del nostre sistema degut a que ens hem deixat sense considerar algun cas d'ús.

El terme *refacció* és una traducció del terme anglosaxó *refactoring*, utilitzat per la comunitat *Smalltalk* per referir-se a aquest moment del cicle de vida d'un sistema software. Ja que no només es tracta de repetir, amb més cura, algun de les etapes del cicle, sinò que més aviat el que es requereix entrar una dinàmica incremental en la que estem continuament iterant sobre la fase de disseny, implementació, i amb una mica de mala sort, també la d'anàlisi. Podriem resumir-lo com *replantejar* la feina feta anteriorment i *refactoritzar* els elements identificats anteriorment: no és llença res fins que es demostra que és completament inútil o perjudicial.

Segons la meva opinió, formada després d'haver practicat les arts de la programació i del disseny de software, ja de forma *amateur* o més seriosa, com en el cas que ens ocupa, m'he adonat que gairebé sempre em trobo realitzant les mateixes accions: moure un mètode d'una classe a una altra, trencar una classe plantejant una jerarquia, canviar el nom a alguna cosa, etc. Martin Fowler, a la seva obra [12], també s'adona d'aquest fenòmen i ens ofereix un catàleg, o llibre de cuina si es vol, on s'enumeren i es discuteix l'aplicabilitat de diferents solucions a problemes típics en sistemes orientats a l'objecte.

Fowler exposa també quina ha de ser la política d'aplicació d'aquestes modificacions per assegurar l'èxit del procés de *refacció*, essent el punt més important, i també el que he intentat seguir més fidelment el de realitzar els canvis des d'abaix cap amunt, *bottom-top*, i de forma incremental, és a dir, assolint fites molt simples, i a mesura que anem arreglant petits problemes, anar solucionant aquells més grans de forma gairebé automàtica. Aquesta aproximació unitària, en el sentit que sempre estem treballant sobre unitats de funcionalitat més o menys autocontingudes, és la clau per reduir el temps de desenvolupament: ens estalvia temps de depuració i ens permet millorar la nostra avaluació del sistema a mesura que anem introduïnt millores.

Desgraciadament de vegades no podem introduir aquests petits canvis de forma fàcil sense realitzar *cirurgia major*, i hem d'arribar a l'extrem de tornar a començar des de zero alguna de les etapes del cicle de vida. Quin era el meu cas? Podia realitzar petits canvis locals, que poc a poc solucionessin els problemes del sistema, o havia de pendre una aproximació radical i començar de nou?

Aquesta no és una decisió fàcil, i molt sovint no és una decisió que poguem pendre nosaltres sinò que vindrà donada per els necessitats del projecte, que poden o no ser compatibles amb el que necessitem fer per millorar el sistema. Jo vaig intentar pendre una solució de compromís: per una banda vaig reanalitzar el domini refent el cor del *VM* i d'altra banda tractariem de reutilitzar fins on fos possible el que s'havia aconseguit a l'etapa anterior.

4.4.2 El Model - Vista - Presentació

Un dels defectes del disseny de *VM 0.1* és que el seu nivell d'abstracció és molt pobre, ja que no vaig ser capaç d'abstreure'm dels requeriments, oblidant estudiar detingudament els participants del Sistema. Em faltava una visió *global* del problema que havia de resoldre, ja que aquesta visió de conjunt m'hagués permés d'oferir a l'usuari els components del *VM* d'una forma més clara i entenedora. Es podria dir que jo no era capaç d'explicar el funcionament i l'ús del sistema als usuaris, en el sentit que em faltava *vocabulari*, és a dir, conceptes sòlids i generals, que descriguessin acuradament la funcionalitat del sistema, i que a més poguéssin ser transmesos als usuaris. Aquesta falta de vocabulari es manifestava tant en forma de codi, codi obscur i poc estructurat, i en forma de documentació, documents poc clars i amb massa poques coses que explicar.

Per tal de solucionar aquesta mancança vaig reanalitzar el domini del *VM* intentant definint els participants i les seves responsabilitats de forma més detallada. També em vaig preocupar de veure si el model resultava consistent des de la perspectiva de

l'entitat que el farà servir, l'aplicació concreta que desenvolupa l'usuari de llibreria.

Veiem-ho a la següent figura:

Figura 4.8: Model, Vista, Presentació i Aplicació

Sorgeixen quatre participants, el *Model*, la *Vista*, la *Presentació* i l'*Aplicació*. Veiem que components del model anterior com el *Controlador*, *View Director* o *Widget* han desaparegut del nostre model. Ha perdut funcionalitat el nostre model? No, perquè podem veure que el paper del *View Director* és una responsabilitat de l'*Aplicació*, mentre que el paper del *Controlador* veiem que queda repartit entre la *Vista* i la *Presentació*.

Estudiem amb més detall els nous participants.

4.4.3 El Model

El paper del *Model* no canvia respecte el *VM 0.1*, segueix sense conèixer si existeixen vistes que l'estiguin observant.

4.4.4 Vista i Presentació

La *Vista* té un paper força diferent del que li havia tocat jugar al *VM 0.1* ja que ara simplement fa el paper d'interfície entre el *Model* i les *Presentacions*, les entitats que s'encarreguen de construir la representació gràfica dels objectes del *Model* fent servir els widgets gràfics que ofereix algun *toolkit* gràfic. La *refactorització*, en aquest cas, ha consistit en extreure d'una classe interfície i estat que tenien suficient importància i interdependència, com per constituir-se en una nova classe. Soluciona això algun dels problemes que presentava el *VM 0.1*?

- Al haver independitzat la interfície amb el model de la forma de representar les dades que s'hi obtenen, disminuïm la variabilitat de les *Vistes* ja que només serà necessari escriure una nova *Vista* quan aparegui un nou objecte del model. D'altra banda, una de les tasques típiques de l'usuari de llibreria, canviar la representació d'un objecte del *Model* concret, és veu facilitada per el fet que la interfície amb el *Model* queda aïllada dels widgets que es fan servir per representar-lo.
- És més immediat i flexible, per a la aplicació, establir la “cadena” Model-Vista-Presentació

Un altre punt important d'aquest nou anàlisi és que les *Vistes* són vistes com la interfície genèrica dels *objectes del Model* de la llibreria, ja que ens permet establir una comunicació, desacoblada, entre objecte del *Model* i objecte extern al *Model*, com per exemple, una presentació gràfica. Deixarem la resolució de la qüestió de com fer que la relació entre *Vista* i *Presentació* sigui totalment anònima: observem que no existeix cap necessitat que la *Vista* conegui el nombre i la identitat de les *Presentacions* a les que els hi serveix les dades que extreu del *Model*. No obstant, aconseguir aquesta característica en C++ és bastant més complicat del que pot semblar.

4.4.5 El paper de l'Aplicació

Un actor que s'havia considerat durant el desenvolupament de *VM 0.1* fou el paper que ha de jugar l'aplicació en el funcionament de tot el sistema, entenent com a sistema el binomi CLAM - Aplicació que fa servir CLAM. Les aplicacions són les materialitzacions dels casos d'ús identificats en apartats anteriors, pel que és molt important intentar visualitzar quina forma tindran, o seria preferible que tinguessin, i d'aquesta manera, avaluar quina és, al seu torn, la forma que ha d'adquirir la interfície del *VM* per tal que es pugui integrar fàcilment amb l'aplicació.

Figura 4.9: Associacions possibles entre objectes del model, vistes i presentacions

De vegades, els desenvolupadors de llibreries, s'obliden d'aquest detall ja que és confia excessivament amb que l'orientació a l'objecte resultarà suficient per oferir la seva funcionalitat de forma que resulti senzill als usuaris de llibreria integrar-la dins de les seves aplicacions. Si bé jo no sóc gaire partidari dels *hollywoods*, ja que resulten extremadament intrusius i poden desviar a l'usuari del camí que més li convé, per conduir-lo pel camí que més li convé a la *llibreria*. Per tant, he intentat que el *VM* estigui estructurat de manera que l'usuari pugui adaptar fàcilment el *VM* a les circumstàncies i necessitats de l'aplicació que ha de desenvolupar. No obstant, això no vol dir que no es puguin oferir a l'usuari classes *Aplicació* genèriques, pensades per a que pugui començar ràpidament una aplicació des de zero amb CLAM i que a més ofereixin suggerències a l'usuari de llibreria de com es pot integrar CLAM al seu projecte concret.

Si bé s'ha de procurar no interposar-se en el treball que ha de desenvolupar l'usuari de llibreria, tampoc l'hem de deixar sol, acompanyat només per el codi de la llibreria i un grapat de consells: existeixen tasques que és més que previsible que hagin de realitzar els usuaris de llibreria de forma continuada. Aquí és on entren alguns dels elements del *VM 0.1* que erròniament havien estat situats *dins* del *VM*, com per exemple el *GUI Builder* o el *View Director*, que reapareixeran com a ajuts al desenvolupament d'aplicacions.

4.4.6 Conclusions

Fou un dur exercici situar-me en una posició completament neutra vers els requeriments del *VM*, resulta difícil canviar l'opinió que hom es forma al llarg de diversos mesos de feina. Tot i això, vaig aconseguir reanalitzar el domini, reinterpretar els requeriments, i si bé, potser no he acabat de satisfer tots els requeriments, almenys ara puc estar segur que el modelatge conceptual realitzat no destorbarà futurs desenvolupaments: en tot cas, els farà més fàcils i immediats d'aconseguir.

4.5 La segona iteració: CLAM Visualization Module v.0.2

Un cop delineat el nou *Visualization Module* a la secció anterior, és el moment de presentar-ne la materialització en forma del que he anomenat *CLAM Visualization Module v.0.2*.

4.5.1 Cap a una arquitectura de components amb baix acoblament

El punt clau a sobre del qual se sustenta el *Model-Vista-Presentació* que hem introduït a la secció anterior és en la següent propietat:

- l'acoblament entre *Vista* i *Presentació* ha de succeir a nivell conceptual: a nivell d'implementació la comunicació entre aquestes dues entitats ha de ser completament anònima.

Per aconseguir aquest desacoblament entre la *Vista* i *Presentació* s'ha d'abstreure el mecanisme de pas de missatges de l'orientació a objectes .

Més concretament el problema rau al fet que l'emissor del missatge ha de conèixer la interfície o protocol d'interacció que ofereix el receptor del missatge. Degut a que hom construeix el comportament dels sistemes d'objectes mitjançant l'especificació dels missatges que s'intercanvien els objectes, veient-se clarament que existeix una forta dependència entre el comportament que mostra un sistema d'objectes i la *codificació* dels missatges que s'hi envien durant la seva existència.

La solució a aquest problema es troba fàcilment aplicant les tècniques d'orientació a objectes sobre el problema. Si encapsulem el mecanisme de pas de missatges, ocultarem la *codificació* del missatge, desacoblant efectivament el sistema: només hem de trobar una manera d'especificar el mecanisme de pas de missatges de forma abstracta.

Aquest no és un problema senzill de resoldre de forma genèrica, a més d'sortir-se completament de l'àmbit del meu projecte, pel que m'he limitat a trobar una solució per al problema circumscribita al domini del *Visualization Module*, i en concret a la relació entre *Vista* i *Presentació*.

L'orientació al component és també orientació a objectes

L'anomenat *paradigma orientat al component* resol problemes semblants al que es presenta per reduir l'acoblament entre *Vista* i *Presentació*. Es tracta d'una extensió del paradigma d'orientació a objectes al qual s'intenta donar una solució genèrica per construir sistemes software desacoblats tant de la seva composició com del seu desplegament.

Tot i això crec que resulta encara una mica “prematur” anunciar el naixement d'un nou *paradigma*, ja que en realitat, resulta obvi que l'orientació a components és un subproducte d'aplicar els conceptes de l'orientació a objectes sobre el paradigma de l'orientació a objectes. Això demostra la potència de la orientació a objectes, mentre que l'orientació a components encara ha de recórrer un llarg camí per adquirir la mateixa entitat que l'orientació a objectes, ja que no existeix cap llenguatge estàndard que l'implementi. D'altra banda la definició d'orientació a components és encara una mica tèrbola, i existeix actualment una forta polèmica respecte la definició correcta del paradigma.

4.5.2 Rich Hickey's Callback Library

Degut a la naturalesa de CLAM, solucions al acoblament com l'*ATL/COM* de Microsoft o els mateixos *JAVABeans*, no eren aplicables ja que contempen a més de la capacitat d'abstreure la interfície dels objectes serveis de serialització, etc. que no necessitava el *Visualization Module* per res, a més de o bé no estar escrits en C++ o bé no ser multiplataforma.

Analitzant el problema, em vaig adonar que quan es desenvolupen aplicacions amb interfície gràfica d'usuari, el problema de la connexió dels widgets que formen la interfície gràfica d'usuari a la lògica de l'aplicació es resol també abstraient el concepte de missatge, en el que es coneix típicament com *callback*, exemplificat al següent fragment de codi C++ 4.1.

Com es pot veure, a C++ l'abstracció del missatge és pot obtenir simplement definint un tipus *punter a funció*, encapsulant-se de forma poc atractiva però efectiva el missatge que s'ha d'enviar.

Aquesta intuïció em va portar a estudiar, per una banda el model d'events de Qt i el de GTKmm, cercant una solució general al modelatge dels *callbacks*, de manera que la pogués aprofitar pel *Visualization Module*. Però de forma casual vaig trobar un article interessantíssim [17] que em va oferir una solució general, fàcilment integrable

```
// Codi de GUI
typedef void (myCallbackType*)( const char* );

class TextBox
{
public:

    void OnChange()
    {
        (*callback)( value );
    }

void SetCallback( myCallbackType );

private:
    myCallbackType callback;
    const char* value;
};

// ... lògica de l'aplicació
void processName( const char* name )
{
    // li fem alguna cosa a la cadena
}

// ... inicialització de la GUI
void initGUI()
{
    TextBox myBox;

    myBox.SetCallback(&processName);

    GUI_event_loop();
}
```

Llistat 4.1: Callbacks en C++

a CLAM i directament aplicable sobre el *Visualization Module*. El títol de l'article, per si mateix, pot donar una idea de la solució suggerida: *Callbacks in C++ using template functors*.

Rationale

[17] planteja la qüestió de forma molt actual, tenint en compte que l'article va ser escrit cap el 1995, al citar com a motivació de l'article i cito textualment (traduïnt de l'anglès):

“Una de les moltes promeses de la programació orientada a l'objecte és que permet dissenyar software fàcilment connectable (*plug'n'play* a l'original) mitjançant l'ús de components reutilitzables. Els dissenyadors podran agafar directament objectes de les seves llibreries i enllaçar-los per construir el software“.

D'altra banda aquesta visió contrasta amb el fet que [17] no identifica el mecanisme de pas de missatges de l'orientació a l'objecte, amb el concepte de *callback* clàssic de C, però el descriu i identifica els actors principals, les seves responsabilitats i les relacions que s'estableixen entre ells, de forma impecable.

Finalment, proposa una solució general per aquest problema anomenant-la *Callback Library*, suposo que amb la (frustrada) intenció que el comitè d'estandardització de C++ la considerés incloure dins de l'especificació del llenguatge.

Característiques de la Callback Library

El programa de [17] per la *Callback Library* és prou ambiciós, ja que ha de:

- ser *orientada a l'objecte*, ja que la major part dels sistemes software desenvolupats en C++ ho són, pel que s'ha de donar suport a les crides a funcions membre d'instància, pel que l'abstracció del missatge ha de contenir alguna informació sobre l'objecte al qual és enviat
- ser *type safe*, en el sentit que s'ha de comprovar que la validació del missatge encapsulat pertany a la interfície de l'objecte al qual se li envia el missatge, alhora que es respectin les regles de conversió dels arguments del missatge, considerant-se que el compilador és qui està millor capacitat per realitzar aquesta tasca (especialment a C++)

- garantir el *desacoblament* entre l'emissor i el receptor del missatge, objectiu fonamental
- *Non Type intrusive*, en el sentit, que el sistema d'abstracció del pas de missatges no ha de requerir la modificació de l'especificació de la interfície de l'emissor i del receptor, ja que en cas contrari, es redueix la flexibilitat del mecanisme i s'incrementa la complexitat de l'aplicació
- ser *genèric*, pel que el sistema d'abstracció hauria d'estar parametritzat per el tipus i el nombre d'arguments que admet el missatge
- ser *flexible*, oferint suport a objectes polimòrfics

Sincerament, recomano la lectura de l'article ja que allà s'hi trobarà una justificació seriosa i extremadament ben raonada del mecanisme que s'ofereix.

Implementació

La implementació de la *Callback Library* fou relativament fàcil, l'article és força clar i precís, essent el parser del compilador de *Microsoft* l'únic que va representar un problema per a la implementació del disseny presentat a [17]. Concretament, el parser de *Microsoft* llençava una excepció quan es trobava aquestes *innocents* línies:

```
MemFunc &memFunc(*(MemFunc*)(void*)(ftor.memFunc));
(callee->*memFunc)( param1 );
```

havent-les de substituir per:

```
void* pvoid = (void*) ftor.memFunc;
MemFunc* pfunc = (MemFunc*) pvoid;

MemFunc& mfref = *pfunc;

(callee->*mfref)( param1 );
```

els altres dos compiladors amb els quals he testejat la *Callback Library* (*Metrowerks Codewarrior* i *GNU gcc 2.95-3.04*), acceptaven aquesta *bala de plata* sense problemes. No cal dir que la identificació del problema fou un tant complicada, ja que a

l'abortar el compilador va ser difícil fer-se una idea de quin era exactament el problema. Em vaig passar més temps *depurant el compilador* que no pas depurant la meua implementació.

4.5.3 Modelatge de la relació entre Vista i Presentació

L'aplicació de la *Callback Library* al *Model Vista Presentació*, va ser una mica menys directa del que vaig imaginar-me en un primer moment, al requerir-se que modelés un concepte que no havia tingut en compte al plantejar la necessitat del desacoblament entre la *Vista* i una *Presentació*.

Si bé la *Vista* queda desacoblada de la *Presentació* mitjançant el mecanisme presentat a [17], queda per determinar com es comunica la *Presentació* amb la *Vista*, per tal que aquesta sàpiga primer, quina informació ha de transmetre i segon, quina és la presentació interessada en rebre aquesta informació. També s'ha de considerar la qüestió de l'acoblament entre *Vista* i *Presentació*, ja que resultaria molt interessant (i positiu) que es mantingués tan baix com fos possible.

Per tant es requereix que:

- les *Vistes* dels objectes del *Model* han de publicar la informació que poden extreure, de forma desacoblada
- el mecanisme de subscripció de les *Presentacions* als serveis que ofereixen les *Vistes* ha de ser tan genèric i automàtic com sigui possible

Vaig resoldre aquest dos problemes introduint dos nous conceptes: el *Servei* i l'*Aspecte*.

Servei

Els *serveis d'una vista*, són el conjunt d'accions que una *Presentació* pot requerir que la *Vista* realitzi, concretament consultar algun tipus d'informació que caracteritza el *Model*. Tota *Vista* ha de definir el seu propi conjunt de *serveis*, de manera que l'abilitat d'una *Presentació* per representar un o més objectes del *Model* ve donada per els *serveis* que coneix.

Un servei concret, com per exemple, "Consultar la freqüència fonamental del senyal", s'identifica mitjançant un *selector de servei*. Dos serveis pertanyents al mateix conjunt de serveis d'una *Vista* no poden tener el mateix selector.

Podem veure que el conjunt de serveis d'una *Vista* és l'especificació del protocol d'interacció (interfície) que ofereix una *Vista* concreta a qualsevol tipus de *Presentació*. No és duplica especificació de interfície degut a que s'ha distingir la interfície de la subclasse de *Vista*: els missatges que normalment apareixerien a la interfície d'una *Vista* en queden deslligat pel que només es requereix un acoblament a nivell de concepte, entre *Presentació* i *Vista*.

Aspecte i Service Request

Originalment, l'*aspecte* se suposava que seria una adaptació del mateix concepte que apareix a *Smalltalk* a C++, i vaig acabar aconseguint una cosa semblant, però al mateix temps molt més genèrica.

Al *Visualization Module* un *aspecte* és l'abstracció de la petició que fa una *Presentació* a una *Vista* requerint que li proveeixi un *servei*. El conjunt d'*aspectes* que genera una *Presentació* en un moment donat s'anomena *Service Request*.

Un *aspecte ben format* està compost per un *selector de servei* que pertanyi al conjunt de serveis de la *Vista* que el rep i el *callback* que encapsula el missatge que haurà d'enviar la *Vista* per satisfer la petició especificada pel *selector de servei*. En el cas que una *Vista* rebí una petició de servei (*Service Request*) que contingui algun *aspecte* invàlid, es generarà un error en temps d'execució (excepció).

Aquest mecanisme pot resultar ineficient en el cas que la petició de servei que llença una *Presentació* cap a una *Vista* sigui sempre el mateix. En aquest cas, es pot construir un *Contracte de Serveis* que no és més que una petició de serveis normal, tan sols, que la *Vista* assumirà que se li requereix, per cada refresc, executar tots els missatges especificats als *aspectes* que formen el *contracte*. Els *Contractes* entre *Presentacions* i *Vistes* poden ser cancel·lats en qualsevol moment, mitjançant el mètode de la classe base *Vista BreakContract()*.

4.5.4 Implementació del Visualization Module v.0.2

Un cop determinats els trets fonamentals del disseny del *Visualization Module v.0.2* vaig intentar implementar-lo per tal que quedés inclòs a la última entrega parcial que de CLAM (finals d'abril), però com sol passar, alguns detalls es van haver de posposar degut a altres compromisos inaplaçables.

En tot cas, en aquest apartat documentaré com han quedat finalment les interfícies

dels dos components fonamentals del *Visualization Module*, la *Vista* i la *Presentació*.

Descripció del funcionament del Visualization Module v.0.2

Com ja vaig fer mentre descrivia la primera iteració del *Visualization Module*, ara és el moment de descriure el resultat de la segona iteració, per a exposar les millores que s'han aconseguit amb aquesta nova iteració, comparant el tractament que es fa a la versió 0.2 al flux de dades entre l'usuari i el model.

- Com es pot veure al diagrama de seqüència 4.10, el camí que ha de recórrer la informació des del *Model* fins l'usuari és molt més senzill i directe, estalviant-nos

Figura 4.10: Flux de dades Model, Vista, Presentació

la necessitat de tenir una entitat intermitja per realitzar l'emmagatzematge de les dades que extreu la *vista* del *model*, ja que ara aquestes dades queden emmagatzemades directament a la representació que encapsula la *presentació*. També observem que l'actualització de les representacions és independent de l'actualització de les dades que les sustenten: això queda deslligat de manera que l'usuari del *Visualization Module* (l'usuari de llibreria) té tota llibertat per decidir quan es realitzarà tant el refresc de les dades com el de les representacions.

- Com podem comprovar al diagrama de seqüència 4.11, també hem aconseguit simplificar, sense perdre funcionalitat aquesta característica del *Visualization Module*.

Figura 4.11: Flux de dades Presentació, Vista, Model

Capítol 5

Exemples d'Aplicació

En el cas d'aquest projecte, l'exemple d'aplicació és la pròpia implementació del disseny que he presentat a les seccions anteriors, pel que recomano als lectors interessats en veure per si mateixos la realització del mateix es posin en contacte amb el cap del projecte CLAM, [Xavier Amatriain](#), per tal d'aconseguir una còpia de la llibreria, ja que el *Visualization Module* no té gaire sentit sense CLAM, la raó de la seva existència.

Capítol 6

Conclusions i línies futures de treball

Per finalitzar aquesta memòria de Projecte de Final de Carrera, presentaré les conclusions que he extret del treball realitzat fins el moment, indicacions de quins seran les futures línies de desenvolupament que seguirà el *Visualization Module* i finalment una breu valoració personal.

6.1 Conclusions

Desenvolupar llibreries crec que és l'encàrrec més difícil que pot rebre un enginyer informàtic, ja que la naturalesa de l'aplicació a desenvolupar és tan especial, que potser mereixeria que se li dediqués una assignatura al pla d'estudis.

Aquest tipus d'aplicacions requereixen de l'enginyer una capacitat d'abstracció molt alta, així com grans dosis d'imaginació i visió: com ja he comentat al capítol dedicat als requeriments, resulta realment difícil endevinar quin serà el pròxim obstacle, ja que aquests tenen el costum d'aparèixer quant menys te'ls esperes.

Una qüestió important, que he après durant el desenvolupament del projecte, és que per a que un projecte de desenvolupament de software pugui terminar-se assolint els seus objectius, és molt important ser conscient de la importància que aquest gaudeixi del major nombre de circumstàncies a favor possible: prestar atenció als detalls, si bé a curt plaç pot ser costós, sempre acaba retornant aquest cost amb interessos.

No menys important és la qüestió del *feedback* dels usuaris. Qualsevol llibreria que pretengui ser mínimament seriosa ha de comptar amb un grup d'usuaris que estiguin disposats a provar-la, intentat col·laborant amb l'equip de desenvolupament suggerint millores i detectant problemes.

6.2 Línies futures de treball

Haig de reconèixer que el *Visualization Module* no està acabat, ni de bon tros, encara queden moltes llacunes per acabar d'omplir, i falta la prova més important, l'exposició intensiva del software a un grup d'usuaris realment nombrós.

Algunes de les qüestions pendents al *Visualization Module* són:

- estudiar realment l'impacte en l'eficiència de les representacions de l'obsessió per la reutilització que impregna el disseny i la implementació de la segona iteració
- avaluar quin tipus de ajudes pel desenvolupament d'aplicacions ha d'oferir el *Visualization Module*, sobretot al que es refereix a la independència del *toolkit* gràfic
- el *Model-Vista-Presentació* m'ha sortit molt genèric, tant, que podria valer la pena estudiar la seva aplicació per quelcom més que la representació i interacció mitjançant interfícies gràfiques d'usuari: m'agradaria investigar la possibilitat de fer-lo per exemple per aïllar el *Model* del MIDI, treient-lo fora del conjunt d'objectes de processament considerant-lo com una més d'interacció amb el *Model*
- algunes parts de la interfície s'han de polir, ja que jo mateix les trobo difícils de fer servir, no vull ni imaginar com les consideraran els usuaris
- l'abstracció que es realitza del *pas de missatges* resulta molt interessant: podria valer la pena intentar afegir-hi polimorfisme o veure com es pot modelar el concepte de sobrecàrrega
- trobar algú qui pugui dir-me quelcom semblant a “sense el *Visualization Module* no hagués pogut acabar el meu projecte”, perquè llavors sabria que estic aconseguint que el projecte assoleixi els seus objectius

- millorar els meus coneixements del domini del Processament de l'Àudio, ja que la meva relativa ignorància a determinats aspectes del mateix m'han resultat un greu problema per analitzar adequadament el domini del *Visualization Module*

Aquests punts que he enumerat són les qüestions que tener major prioritat, encara queden força requeriments del *Visualization Module* que encara no s'han satisfet. El desenvolupament d'un projecte tan ambiciós com el *Visualization Module* requerirà encara molt d'esforç abans d'arribar a prendre la seva forma definitiva.

6.3 Valoració personal del projecte

Certament, quan vaig començar a desenvolupar el projecte, ja fa gairebé un any, no era conscient de la magnitud de la feina que tenia per davant, en aquella època ho veia tot amb els ulls d'un estudiant que està a punt d'acabar els seus estudis i ja ho veu tot fet. No he portat un recompte de les hores dedicades a l'elaboració del *Visualization Module*, però puc assegurar que no han estat precisament poques. Això sense comptar l'energia que es requereix mantenir l'esperança en un projecte, especialment quan aquest passa per hores obscures.

Tampoc era conscient del poc que sabia i del que em faltava per aprendre, molt del temps que he passat desenvolupant el projecte ha estat dedicat a intentar adquirir un major domini del llenguatge, el C++, de les tècniques d'anàlisi i disseny que comprèn l'orientació a l'objecte i d'altres moltes coses que ara mateix resultaria excessivament feixuc esmentar: inclouen des de la familiarització amb Linux fins costums a l'hora d'escriure (i depurar) codi.

Suposo que l'objectiu real del Projecte Final de Carrera és que els futurs enginyers siguin conscients de la realitat a la qual s'hauran d'enfrontar quan s'incorporin al mercat laboral, una prova de maduresa que demostra la preparació de l'estudiant per convertir-se en un professional.

Espero haver-la passat.

Capítol 7

Agraïments

Voldria dedicar un capítol especial per mostrar el meu agraïment a les següents persones:

- a Xavier Amatriain, pels consells que m'ha donat com a director del projecte i per la confiança que va demostrar al encomanar-me el desenvolupament del *Visualization Module*
- a David Garcia, per la paciència que ha tingut per suportar els meus desvaris dissenyant, així com l'ajuda que m'ha donat per confeccionar la maquetació d'aquest document
- a Enrique Robledo, per estar sempre disponible per contestar preguntes sobre C++, Linux i moltes altres coses
- a Marteen de Boer, per haver-me ajudat a donar els meus primers passos amb FLTK, i per haver-me ensenyat a ser pragmàtic al dissenyar, implementar i depurar
- a Pau Arumí, per ajudar-me a tocar de peus a terra
- als meus pares, pels sacrificis que han hagut de fer per a que hagi arribat fins on sóc
- al meu germà, que gràcies a les seves penes i treballs a l'ETSETB, he pogut valorar la feina que faig amb la seva justa mesura
- a Sandra Gilabert, per haver-me animat i haver estat la meva amiga en tot moment

- i a molts altres, dels quals no recordo perquè els hi haig d'estar agraït però sé que els hi haig d'estar

Bibliografia

- [1] Fast light toolkit project homepage. <http://www.fltk.org>.
- [2] Trolltech ag homepage. <http://www.trolltech.org>.
- [3] Mpeg-7 ddl working draft 4.0. <http://archive.dstc.edu.au/mpeg7-ddl>.
- [4] ARUMÍ, P. Estructures de dades i control de flux per clam: A c++ library for audio and music. Projecte de Final de Carrera d'Enginyeria Superior en Informàtica a la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB).
- [5] BECK, K. *Extreme Programming Explained: Embrace Change*, first ed. Addison-Wesley Publishing Co., 1999.
- [6] CLAM DEVELOPMENT TEAM. *CLAM User and Development Documentation*. 2002. [Web oficial del Grup de Tecnologia Musical](#).
- [7] COAD, P., AND NICOLA, J. *Object-Oriented Programming*. Prentice Hall - Yourdon Press, 1993.
- [8] DAY, N., AND MARTÍNEZ, J. M. Introduction to mpeg-7. <http://www.darmstadt.gmd.de/mobile/MPEG7>.
- [9] FOGEL, K. *Open Source Development with CVS: a guide to using CVS in the Free Software world*, first ed. The Coriolis Group, 1999.
- [10] FOLEY, J. D. *Computer Graphics: Principle and Practice*, second ed. Addison-Wesley, 1990.
- [11] FOWLER, M. *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language*, second ed. Addison-Wesley Publishing Co., 1999.
- [12] FOWLER, M. *Refactoring: Improving the design of existing code*, first ed. Addison-Wesley, 2000.

- [13] FREE SOFTWARE FOUNDATION. Gnu general public license (gpl) terms and conditions. <http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>.
- [14] GAMMA, E., HELM, R., JOHNSON, R., AND VLISSIDES, J. *Design Patterns-Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley, 1995.
- [15] GARCIA GARZÓN, D., AND AMATRIAIN, X. Xml as a means of control for audio processing, synthesis and analysis. In *MOSART, Workshop on Current Research Directions in Computer Music* (Barcelona, November 2001). <http://www.iaa.upf.es/mtg/mosart/papers/p27.pdf>.
- [16] GOLDBERG, A., AND ROBSON, D. *Smalltalk-80: The Language*, first ed. Addison Wesley, 1989.
- [17] HICKEY, R. Callbacks in c++: Using template functors. *C++ Report* (1995).
- [18] KERNIGHAN, B. W., AND RITCHIE, D. M. *The C Programming Language*, second ed. Prentice Hall Inc., 1988.
- [19] KRASNER, G. E., AND POPE, S. T. A cookbook for using the model view controller user interface paradigm in smalltalk-80. *Journal of Object-Oriented Programming* 1, 3 (1988).
- [20] MANTIS DEVELOPMENT TEAM. Mantis bugtracker. <http://mantisbt.sourceforge.net>.
- [21] MATHWORKS. Simulink. <http://www.mathworks.com/products/simulink>.
- [22] MESA DEVELOPMENT TEAM. Mesa: an opengl software implementation for linux. [Mesa Library web site](#).
- [23] MICHAEL FRANZ, P. H. F., AND KISTLER, T. Towards language support for component-oriented real-time programming. <http://www.ics.uci.edu/franz/pubs-pdf/C12.pdf> (1999).
- [24] OBJECT ARTS. Dolphin smalltalk. <http://www.object-arts.com/Home.htm>.
- [25] OPENGL ARCHITECTURE REVIEW BOARD. *OpenGL Programming Guide*, third ed. Addison-Wesley, 1999.
- [26] SOMMERVILLE, I. *Software Engineering*, fifth ed. Addison Wesley Longman, 1995.
- [27] STEINBERG MEDIA TECHNOLOGIES AG. Wavelab. <http://www.steinberg.net/products/ps/wavelab/wavelab4>.

- [28] STROUSTRUP, B. Classes: An abstract data type facility for the c language. *Bell Laboratories Computer Science Technical Report CSTR-84* (1980).
- [29] STROUSTRUP, B. *The C++ Programming Language*, third ed. Addison Wesley, 1997.
- [30] STROUSTRUP, B. An overview of the c++ programming language. *The Handbook of Object Technology* (1999).
- [31] STROUSTRUP, B. C++ programming styles and libraries. *InformIt* (2002).
- [32] SUN MICROSYSTEMS. The choice is clear: Write to the javabeanstm component architecture. *Sun Microsystems site*.
- [33] VARIOUS AUTHORS. *C++ Gems*, first ed. Cambridge University Press, 1998.
- [34] XFREE86 PROJECT DEVELOPMENT TEAM. The xfree86 project. <http://www.xfree86.org>.

Índex alfabètic

- 3DLabs, [52](#)
- Activació, [20](#)
- AGNULA, [11](#)
- Anàlisi, [14](#)
- API, [21](#), [25](#)
- ARB, OpenGL, [51](#)
- Architecture Review Board, OpenGL, [51](#)
- Athena Project, [46](#)
- bitstream, [20](#)
- C++, [11](#)
- C-Sharp, [39](#)
- caixes negres, paradigma de, [15](#)
- callback, [86](#)
- Cas d'us, [26](#), [28](#)
- CLAM, [11](#)
- CLOS, [33](#)
- component, orientació al, [86](#)
- Concurrent Version System, [41](#)
- Controlador, [74](#)
- cross-platform, [21](#)
- CVS, [41](#)
- descriptors, [16](#)
- descriptors estadístics, [17](#)
- Direct Rendering Interface, [58](#)
- DirectX, [51](#)
- DRI, [58](#)
- Dynamic Types, [17](#)
- factoria abstracta, [21](#)
- Fast Light Toolkit, [47](#)
- FLTK, [47](#)
- GDI, [47](#)
- GUI, [22](#)
- GUI Builder, [74](#)
- herència múltiple, [74](#)
- IUA, [11](#)
- JAVA, [20](#), [39](#), [64](#)
- Linux, [11](#), [22](#)
- Mantis, [43](#)
- Microsoft Windows, [47](#)
- MIDI, [13](#)
- Model-View-Controller, [64](#)
- Model-Vista-Presentació, [80](#)
- MPEG-7, [20](#)
- MTG, [11](#)
- multifil, [22](#), [48](#), [71](#)
- Multithreading, [13](#)
- MVC, [67](#)
- Observer, [64](#)
- Observer Pattern, [65](#)
- open source, [11](#)
- OpenGL, [50](#), [51](#)
- Passivació, [20](#)
- Patrons de flux, [14](#)
- POSIX, [22](#)
- precompilador, [49](#)
- preprocessador de C, [17](#)
- Processament del Senyal, [11](#)

Processing, 14
Processing Data, 16
pthreads, 22

Qt, 49

Refactoring, 79
reinventar la roda, 64
Requeriments d'usuari, 25
Requeriments de sistema, 25
Requeriments funcionals, 25

Síntesi, 14
segmentació, 16
Serialització, 20
Serialització', 20
SIGGRAPH, 51
Silicon Graphics, 51
Sistema de finestres, 46, 47
Smalltalk, 20, 33, 64

threadsafe, 48
toolkit gràfic, 73

UNIX, 22, 46

View Director, 74

widget, 47, 70, 73

X, 46
X Window System, 46
XML, 20